

Kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat tautiriskit

Kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat tautiriskit

Kiitämme Ruokaviraston asiantuntijoita sekä kyselyyn vastanneita kala-alan toimijoita. Kiitämme myös raportin kommentointiin osallistuneita.

Kuvailulehti

Julkaisija	Ruokavirasto
Tekijät	Leena Seppä-Lassila, Suvi Joutsen, Terhi Järvelä, Heidi Rossow, Petra Pasonen, Pirkko Tuominen
Julkaisun nimi	Kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat tautiriskit
Julkaisusarjan nimi ja numero	Ruokaviraston tutkimuksia 1/2024
Julkaisuaika	Tammikuu 2024
ISBN PDF	978-952-358-056-5
ISSN PDF	2490-1180
Sivuja	41
Kieli	Suomi
Asiasanat	sivutuotteet, syrjäinen alue, hautaaminen, kaatopaikka, haaska
Kustantaja	Ruokavirasto
Taitto	Ruokavirasto, käyttäjäpalvelujen yksikkö
Julkaisun jakaja	Sähköinen versio: ruokavirasto.fi

Tiivistelmä

Eläimistä saatavat sivutuotteet ovat kokonaisia kuolleita eläimiä tai niiden osia ja näistä saatuja tuotteita, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Sivutuotteiden hyödyntämiseen ja hävittämiseen liittyvä lainsäädäntö uudistui vuonna 2023, minkä myötä kalasivutuotteiden hävittämistä hautaamalla tai toimittamalla kaatopaikalle rajoitettiin osassa maata. Tämän riskinarvioinnin tavoitteena on ollut kuvata syrjäisten ja ei-syrjäisten alueiden toimintaa ja arvioida kaloista ja hevosen teurastuksesta sekä leikkaamosta saatavien sivutuotteiden hävittämisestä mahdollisesti syntyvää tautiriskiä ihmisille ja eläimille. Lisäksi arvioitiin haaskakäyttöön liittyviä riskejä.

Ympäristöluovallisilla vesiviljelylaitoksilla sivutuotteiden toimittaminen vastaanottaviin laitoksiin oli yleisempää (67 %) kuin riskiperusteisesti tarkastetuilla vesiviljelylaitoksilla (36 %). Haudattavien tai kaatopaikalle toimitettujen sivutuotteiden määrät vuodessa olivat ei-syrjäisellä alueella pieniä, syrjäisellä alueella hieman suurempia. Hevossivutuotteita ei muodostunut syrjäisellä alueella teurastamoissa tarkastellulla ajanjaksolla.

Hyväksytyiltä elintarvikehuoneistoilta kalasivutuotteita toimitettiin laajasti jatkojalostukseen, yleisimmin turkiseläinrehun valmistukseen. Kalasivutuotteiden hävittäminen hautaamalla ja kaatopaikalle toimittamalla tai haaskakäyttö ei ollut yleistä.

Kala- ja hevossivutuotteiden hautaamiseen liittyviä vaaroja (taudinaiheuttajat) eläimille tai ihmisille ei katsottu merkittäviksi. Haaskakäytössä taudinaiheuttajien leviäminen on todennäköisempää. Sivutuotteiden hautaamisen ympäristövaikutukset eivät kuuluneet toimeksiantoon, mutta niitä tulisi tutkia jatkossa. Suosituksena voidaan todeta, että myös syrjäisellä alueella olisi hyvä olla vuosittainen yläraja haudattavalle sivutuotteelle. Myös kalojen syrjäisen alueen määrittelyä tulisi arvioida uudelleen.

Beskrivning

Utgivare	Livsmedelsverket
Författare	Leena Seppä-Lassila, Suvi Joutsen, Terhi Järvelä, Heidi Rossow, Petra Pasonen, Pirkko Tuominen
Publikationens titel	Sjukdomsrisker till följd av bortskaffande av biprodukter från fisk och hästar
Publikationsseriens namn och nummer	Livsmedelsverkets forskningsrapporter 1/2024
Utgivningsdatum	Januari 2024
ISBN PDF	978-952-358-056-5
ISSN PDF	2490-1180
Sidantal	41
Språk	Finska
Nyckelord	biprodukter, avlägset område, nedgrävning, avstjälpningsplats, åtel
Förläggare	Livsmedelsverket
Layout	Livsmedelsverket, enheten för interna stödtjänster
Distribution	Elektronisk version: livsmedelsverket.fi

Referat

Animaliska biprodukter är hela döda djur, delar av djur och produkter erhållna av dem som inte är avsedda som livsmedel. Lagstiftningen kring utnyttjande och bortskaffande av biprodukter reformerades i början av 2023, vilket begränsade bortskaffandet av fiskbiprodukter genom att gräva ner eller skicka dem till en avstjälpningsplats i vissa delar av landet. Syftet med denna rapport är att beskriva verksamheten i avlägsna och icke-avlägsna områden och bedöma den möjliga sjukdomsrisk för människor och djur som uppstår vid bortskaffande av biprodukter från fisk och hästslakt samt styckningsanläggningar. Risker relaterade till användning av åtel bedömdes också.

Vid vattenbruksanläggningar med miljötillstånd var leverans av biprodukter till mottagningsanläggningar vanligare (67 %) än vid vattenbruksanläggningar kontrollerat riskbaserat (36 %). De årliga mängderna biprodukter som grävdes ner eller skickades till avstjälpningsplats var små i det icke-avlägsna området och något högre i det avlägsna området. Hästbiprodukter bildades inte i slakterier i avlägsna områden under den undersökta perioden.

Fiskbiprodukter från godkända livsmedelslokaler levererades i stor utsträckning för vidarebearbetning, oftast för produktion av pälsdjursfoder. Bortskaffande av fiskbiprodukter genom att gräva ner och skicka till en avstjälpningsplats eller användning av åtel var inte vanligt.

Farorna (patogener) i samband med nedgrävning av fisk och hästbiprodukter för djur eller människor ansågs inte vara beaktansvärda. Vid användning av åtel är spridning av patogener mer sannolikt. Utredning av miljöeffekterna av att gräva ner biprodukter ingick inte i uppdraget, men de bör utredas i framtiden. Som en rekommendation kan konstateras att det även i ett avlägset område vore bra med en årlig maximal mängd biprodukter som får grävas ner. Även definitionen av ett avlägset område för fisk bör omvärderas.

Description

Publisher	Finnish Food Authority
Authors	Leena Seppä-Lassila, Suvi Joutsen, Terhi Järvelä, Heidi Rossow, Petra Pasonen, Pirkko Tuominen
Title of publication	Disease risks arising from the disposal of fish- and horse-derived by-products
Series and publication number	Finnish Food Authority Research Reports 1/2024
Publications date	January 2024
ISBN PDF	978-952-358-056-5
ISSN PDF	2490-1180
Pages	41
Language	Finnish
Keywords	By-products, remote area, burial, landfill, carrion feeding
Publisher	Finnish Food Authority
Layout	Finnish Food Authority, In-house Services Unit
Distributed by	Online version: foodauthority.fi

Abstract

Animal by-products are whole dead animals, parts of them and products obtained from them that are not used for human consumption. Legislation related to the utilization and disposal of animal by-products was revised from the beginning of 2023, which limited the disposal of fish-derived by-products by burying or delivering them to a landfill in some parts of the country. The aim of this risk assessment report is to describe the practices followed in remote and non-remote areas and to assess the possible disease risk to humans and animals arising from the disposal of by-products from fish and horse slaughtering as well as cutting plants. The risks related to using animal by-products as carrion were also assessed.

At environmentally licensed aquaculture facilities, the delivery of by-products to processing plant facilities was more common (67%) than at aquaculture facilities inspected based on risk (36%). The annual amounts of by-products buried or delivered to the landfill were small in the non-remote area, and slightly higher in the remote area. Horse-derived by-products were not produced in remote area slaughterhouses during the period under study.

Fish-derived by-products from approved food establishments were widely delivered for further processing, most commonly to produce fur animal feed. Disposal of fish-derived by-products by burying and delivering to a landfill or as carrion for wild animals was not common.

The dangers (pathogens) associated with the burial of fish- and horse-derived by-products for animals or humans were not considered significant. In carrion use, the spread of pathogens is more likely. The environmental effects of burying by-products were not part of the mandate, but this should be studied in the future. Setting an annual upper limit for the by-product to be buried is recommended. The specification of the remote area for fish could also be re-evaluated.

Sisällys

Lyhenteet ja termit	7
1 Johdanto	9
1.1 Sivutuotteiden hävittämistä koskeva lainsäädäntö	10
1.2 Kaloista ja hevosista saatavat sivutuotteet	12
1.3 Sivutuotteiden käsittely ja hävittäminen	13
2 Kaloista saatavat sivutuotteet	14
2.1 Altistuksen arviointi.....	14
2.1.1 Kalatalous Suomessa	14
2.1.2 Vesiviljelylaitosten sivutuotteet	16
2.1.3 Elintarvikehuoneistojen kalasivutuotteet	19
2.1.4 Kaloista saatavia sivutuotteita tuottavien ja niitä hyödyntävien laitosten sijainti	22
2.2 Vaaran tunnistaminen ja kuvaaminen	23
3 Hevosista saatavat teurastamo- ja leikkaamosivutuotteet	26
3.1 Hevosten teurastus Suomessa	26
3.2 Altistuksen arviointi.....	26
3.3 Vaaran tunnistaminen ja kuvaaminen.....	26
4 Riskin kuvaaminen.....	29
4.1 Riskin suuruus.....	29
4.2 Riskinarvioon sisältyvät epävarmuudet	35
5 Sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristöhaitat	36
6 Yhteenveto.....	37
7 Lähteet.....	40

Lyhenteet ja termit

Tässä raportissa käytettyjen lyhenteiden ja termien selitykset.

Ajuri, riskitekijä	Prosessi tai olosuhde, joka vaikuttaa riskin suuruuteen lisäämällä (tai vähentämällä) altistumista ja haavoittuvuutta tai vähentämällä suorituskykyä.
Entiset elintarvikkeet	Eläinperäiset raat tai kypsät elintarvikkeet, jotka eivät enää sovellu ihmisravinnoksi kaupallisista syistä, kuten päiväyksen vanhenemisen, pakkauksen hajoamisen, tai valmistusvirheen vuoksi. Entisiä elintarvikkeita voi syntyä myös elintarvikkeiden käsittelystä kaupassa, kuten kalan perkauksen tai lihan leikkauksen yhteydessä.
Hautaamispaikka	Alue, jonne vesiviljelylaitosten, kala-alan elintarvikehuoneistojen, hevosteurastamoiden ja -leikkaamoiden sivutuotteita haudataan.
Hyväksytty elintarvikehuoneisto	Elintarvikehuoneisto eli laitos, jonka eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyn valvontaviranomainen on hyväksynyt elintarvikelain mukaan.
Hävittäminen	Hautaaminen tai toimittaminen hyväksytylle kaatopaikalle.
Luokan 1 sivutuotteet	Muun muassa TSE-riskiaine ja riskiainesta sisältävät eläimet, luokkien 1 ja 2 sekä 1 ja 3 seokset, lemmikkieläimet, sairaat luonnonvaraiset eläimet, sivutuotteet, jotka sisältävät kiellettyjä aineita tai ympäristömyrkyjä enemmän kuin lainsäädännössä on sallittu.
Luokan 2 sivutuotteet	Eläinperäiset sivutuotteet: Muun muassa itsestään kuolleet ja lopetetut eläimet pois lukien kalat, lihantarkastuksessa hylätyt tulehdukselliset ruhonosat, lanta ja ruuansulatuskanavan sisältö, muun tautiriskin kuin TSE-tautiriskin omaavat eläimet, luokan 2 ja 3 seokset, sivutuotteet, jotka sisältävät antibiootti- tai lääkejäämiä enemmän kuin lainsäädännössä on sallittu. Voidaan käyttää turkiseläinten ruokintaan ja tietyin rajoituksin luonnonvaraisten eläinten ruokintaan.
Luokan 3 sivutuotteet	Pääasiassa ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei käytetä elintarvikkeiksi. Luokan 3 sivutuotteet ovat peräisin muun muassa teurastamoista, liha- tai kala-alan elintarvikehuoneistoista tai muusta elintarviketuotannosta, hautomoista tai munanpakkaamoista, käsittelylaitoksista. Voidaan käyttää lemmikki- ja turkiseläinten ruokintaan ja vain rajatusti elintarviketuotantoeläimien ruokintaan. Luokkaan 3 kuuluvat myös itsestään kuolleet kalat, joissa ei ole merkkejä tarttuvasta taudista.

OIVA-tarkastus	Elintarvikevalvontaviranomaisen tekemä valvontasuunnitelman mukainen tarkastus.
Rekisteröity elintarvikehuoneisto	Kaupat, verkkokaupat, yksityisasunnot ja muut tilat, joissa valmistetaan ja myydään ammattimaisesti ruokaa tai elintarvikkeita.
Riski	Tuotteessa olevan vaaran (ihmiselle tai eläimelle) aiheuttaman terveydellisen vaikutuksen todennäköisyys ja voimakkuus.
Vaara	Kemiallinen aine, fysikaalinen tai biologinen tekijä tai tuotteen tila, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti terveyteen.
VATI	Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä.
Vesieläimet	Vesieläimiin tässä luetaan kalat, vesinilviäiset (Mollusca) ja vesiäyriäiset (Crustacea).
Vesiviljelytopaikka	Vesiviljelytopaikka on kasvatusta paikka, luonnonravintolammikko, onkilammikko jne., jossa pidetään kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä muussa kuin lemmikitarkoituksessa.
YLVA	Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen raportointipalvelu.

1 Johdanto

Eläimistä saatavat sivutuotteet ovat kokonaisia kuolleita eläimiä tai niiden osia ja näistä saatuja tuotteita, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Sivutuotteita syntyy muun muassa teurastamoissa ja muissa elintarvikehuoneistoissa sekä vesiviljelylaitoksissa, joista ne on toimitettava sivutuotteita vastaanottavaan laitokseen tai suoraan muulle käyttäjälle, kuten turkiseläinten rehuksi (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, 2015). Suomessa on alueita, joilla ei ole Ruokaviraston eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn hyväksymiä tai rekisteröimiä laitoksia tai näitä laitoksia on hyvin harvassa. Kalasivutuotteiden osalta aiemmin koko maa oli katsottu syrjäiseksi alueeksi, kunnes lainsäädännön (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, 2015; maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista MMMa 783/2015, 2015) muutos vuoden 2023 alussa rajoitti toimintaa. Nykyään kala- ja hevosenteurastuksen (ja leikkaamoiden sivutuotteita) voidaan hävittää hautaamalla tai viemällä kaatopaikalle tietyin ehdoin ns. syrjäisillä alueilla. Lisäksi koko maassa on luvallista hävittää pieniä määriä kalasta saatavia sivutuotteita. Suomen syrjäiset alueet kaloista ja hevosista saataville sivutuotteille on esitetty kuvassa 1.

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi riskinarvioinnin terveydellisistä riskeistä, joita aiheutuu kalojen ja hevosten sivutuotteiden hävittämisestä. Tietoa haluttiin erityisesti hautaamalla tehdyn hävittämisen riskeistä. Tavoitteena oli kuvata syrjäisten ja ei-syrjäisten alueiden toiminta ja arvioida kaloista ja hevosen teurastuksesta sekä leikkaamosta saatavien sivutuotteiden hävittämisestä mahdollisesti syntyvää tautiriskiä ihmisille ja eläimille. Lisäksi tehtävänä oli tarkastella, täyttävätkö Suomen syrjäisiksi alueiksi määritellyt alueet lainsäädännössä annetut kriteerit. Alkutuotannossa luonnonkaloista saatavien sivutuotteiden osalta syrjäistä aluetta on koko Suomi.

Omaan käyttöön teurastetut, lopetetut tai itsestään kuolleet hevoset sekä näistä saatavat sivutuotteet saa lain mukaan haudata koko maassa. Näitä ei sisällytetty tehtävänantoon. Sen sijaan arvioon sisällytettiin riskinarvioinnin edetessä havaitut haaskoina käytettävistä sivutuotteista mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Riskinarvioinnissa arvioidaan riskin suuruutta eli mahdollista terveydellistä haittaa tuottavan tekijän todennäköisyyttä aiheuttaa terveydellistä haittaa ja miten vakava haitta olisi toteutuessaan. Riskin suuruuteen vaikuttavat tekijät ovat riskitekijöitä eli ajureita. Tässä riskinarvioinnissa tarkastellaan ihmisille ja eläimille aiheutuvia terveydellisiä riskejä, joita kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittäminen (ajuri) voi aiheuttaa. Samalla selvitetään, mitä taudinaiheuttajia kaloista ja hevosen teurastuksesta sekä leikkaamosta saatavissa sivutuotteissa on mahdollista esiintyä (vaarat) sekä miten todennäköisiä ja vakavia ne ilmetessään olisivat (riski).

Riskinarvioinnissa pääosin sivutuotteiden hävittämistä ja käsittelyä koskevat tiedot ovat lakimuutosta edeltävältä ajalta. Tulokset koskevat normaalioloja, eivät poikkeustilanteita kuten laajoja eläintautiepidemioita tai luonnonkatastrofeja.

Hankkeen ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto.

1.1 Sivutuotteiden hävittämistä koskeva lainsäädäntö

Sivutuotelainsäädännön tarkoituksena on eläintautien leviämisen estäminen ja ihmisten ja eläinten terveydellisten riskien hallinta ja minimointi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 142/2011 asettavat ehdot sivutuotteiden käsittelylle Euroopan unionin jäsenmaissa. Sivutuotteiden hävittäminen hautaamalla tai toimittamalla hyväksytylle kaatopaikalle on lähtökohtaisesti kiellettyä kaikissa jäsenmaissa, mutta sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 antaa jäsenmaille mahdollisuuden poiketa kiellosta tietyin ehdoin. Suomessa on kansallisella lainsäädännöllä (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, muutos 1118/2022 ja maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista MMMa 783/2015, muutos 1142/2022) säädetty näistä poikkeuksista.

Ehdot syrjäiselle alueelle. Sivutuotteita koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoasetuksessa (komission asetus (EU) N:o 142/2011) on määritelty, kuinka suuri osuus nauta-, lammas- ja vuohi- sekä sikapopulaatioista enintään voi sijaita syrjäisellä alueella. Muita lajeja, kuten kaloja ja hevosia koskevan osuuden määrittäminen on jätetty toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi. Arvioissa on asetuksen mukaan huomioitava ”kyseisten lajien polttamisesta tai hautamisesta paikan päällä ihmisten ja eläinten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit”.

Vuoden 2022 loppuun saakka kaikkialla Suomessa on saanut rajoituksetta hävittää kaloista ja hevosista saatavat sivutuotteet hautaamalla tai toimittamalla ne hyväksytylle kaatopaikalle ja katsottu koko Suomi niiden osalta niin sanotuksi syrjäiseksi alueeksi. Vuoden 2023 alusta lainsäädäntöön tuli muutoksia sekä syrjäisten alueiden määrittelyyn että hävittämismääriin.

Nykyisten säädösten perusteella syrjäisellä alueella vesiviljelylaitosten kuolleita kaloja ja elintarvikehuoneistojen kaloista peräisin olevia sivutuotteita saa haudata tai toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle rajoituksetta. Syrjäisen alueen ulkopuolella elintarvikkeita valmistavista elintarvikehuoneistoista peräisin olevia kaloista saatavia sivutuotteita saa haudata tai toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle korkeintaan 50 kg viikossa. Sama rajoitus koskee myös vesiviljelylaitoksista peräisin olevia kokonaisia kaloja. Kalojen syrjäistä aluetta ovat Lapin maakunta, Kuusamo, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Pudasjärvi ja Ii (kuva 1).

Hevosen teurastuksesta saatavia luokan 2 ja 3 sivutuotteita saa syrjäisellä alueella haudata tai toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle teurastamoista, jotka teurastavat enintään 20 eläinyksikköä viikossa ja enintään 1 000 eläinyksikköä vuodessa sekä lihanleikkaamoista, joiden tuotanto on enintään 5 000 kg luutonta lihaa viikossa. Teurastamo- ja leikkaamotoiminnan yhteydessä haudattavien sivutuotteiden tulee olla samalta syrjäiseltä alueelta peräisin olleesta hevosesta. Sivutuotteet on haudattava tai toimitettava hyväksytylle kaatopaikalle, joka sijaitsee saman kunnan alueella kuin missä sivutuotteet on tuotettu. Kokonaiset kuolleet hevoset saa haudata tai toimittaa hyväksytylle kaatopaikalle koko Suomessa. Hevosten hävittämistä koskeva syrjäinen alue on sama kuin kaloilla, minkä lisäksi siihen kuuluvat Ahvenanmaa ja syrjäisen alueen ulkopuolella vaikeakulkuiset saaret.

Kuva 1. Vesieläinten syrjäinen (vihreä) ja ei-syrjäinen (oranssi) alue. Hevosten sivutuotteille syrjäistä aluetta ovat tämän alueen lisäksi Ahvenanmaa ja vaikeakulkuiset saaret. Lähde: Ruokavirasto, 2023b

Sivutuotteita hautaavan toimijan on pidettävä kirjaa haudattujen sivutuotteiden määrästä, sivutuoteluokista ja eläinlajeista sekä hautaamispäivämääristä ja -paikoista. Kirjanpitoa on säilytettävä kaksi vuotta ja se on esitettävä pyynnöstä valvontaviranomaiselle. Tautitapauksessa sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava etukäteen aluehallintoviranomaiselle. Aluehallintovirasto voi myöntää poikkeusluvan sivutuotteiden hävittämiseen hautaamalla tietyissä poikkeustilanteissa (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015, 2015).

Sivutuotteita, kuten kasvatettua kalaa, voidaan käyttää luonnonvaraisten eläinten ruokintaan tai niiden houkuttelutarkoituksessa, eli haaskana. Sivutuotteiden käyttö haaskana ei saa aiheuttaa terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Sivutuotteita voidaan hyödyntää haaskaruokinnassa, mutta haaskaruokintaa ei ole tarkoitettu pääasialliseen sivutuotteiden hävittämiseen vaan sivutuotteet on toimitettava raatokeräilyyn tai hävitettävä muilla sivutuoteasetuksen sallimilla tavoilla (Ruokavirasto, 2023a).

Sivutuotelainsäädäntö ei hävityksen osalta erottele sitä, onko sivutuote peräisin ulkomailta vai Suomesta. Ulkomailta peräisin olevan kalasivutuotteen saa hävittää Suomessa noudattamalla sivutuotteille lainsäädännössä asetettuja ehtoja. Merialueelta tai merikalojen nousualueelta peräisin olevia villejä tai viljeltyjä kaloja tai niiden perkeitä ei saa toimittaa haaskakäyttöön Suomen mantereelle merialueen huonomman kalatautilitilanteen vuoksi. Ulkomailta tuotujen kalojen tai niiden sivutuotteiden haaskakäyttö sen sijaan on kielletty koko Suomen alueella (Ruokavirasto, 2023a).

1.2 Kaloista ja hevosista saatavat sivutuotteet

Sivutuotteet ovat kokonaisia kuolleita eläimiä tai niistä saatavia osia, jotka eivät päädy ihmisravinnoksi. Sivutuotteet jaetaan luokkiin 1, 2 ja 3. Kaloista ja hevosista saatavat sivutuotteet ovat joko luokan 2 tai 3 sivutuotteita. Luokan 3 sivutuotteisiin kuuluvat kokonaiset teurastetut kalat ja kalatuotteet, joita ei enää käytetä ihmisravinnoksi, kuten entiset eläinperäiset elintarvikkeet sekä itsestään kuolleet kalat. Jos kokonaisissa kuolleissa kaloissa tai niissä saatavissa sivutuotteissa on havaittu taudin merkkejä, ne kuuluvat luokkaan 2. Hevosten sivutuotteista itsestään kuolleet ja lopetetut hevoset sekä sivutuotteet, joissa havaitaan taudin merkkejä, kuuluvat luokan 2 sivutuotteisiin. Luokan 3 sivutuotteisiin kuuluvat ne hevosten osat, joita ei käytetä ihmisravinnoksi, kuten kaviot ja entiset eläinperäiset elintarvikkeet (Ruokavirasto, 2021). Tarkempi kuvaus sivutuotteista on Lyhenteet ja termit -taulukossa.

Kaloista saatavia sivutuotteita muodostuu läpi koko kalantuotantoketjun. Hautomoissa, emokalalaitoksissa ja poikaslaitoksissa, ruokakalalaitoksissa ja kalastuksessa itsestään kuolleet kalat kuuluvat sivutuoteluokkaan 3 ja taudin vuoksi lopetetut kalat kuuluvat luokkaan 2. Perkaamoissa, joita voi olla sekä vesiviljelylaitoksen yhteydessä että kala-alan elintarvikehuoneistoissa, perkuujakeista voi muodostua joko luokan 2 tai 3 sivutuotteita. Elintarvikehuoneistoissa muodostuu vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta luokan 3 sivutuotteita.

Eniten kalasivutuotteita muodostuu lohien, kirjolohien, silakan ja kilohailin perkuussa ja fileoinnissa (Lehto ym., 2021). Kasvatettujen kalojen painosta noin 15 % on perkuujäännöstä. Pääosa elintarvikehuoneistojen kalasivutuotteista on fileointijäännöksiä, eli ruotoja, nahkoja, päitä ja trimmattua rasvaa. Eri kalalajeista perkauksen ja fileoinnin yhteydessä syntyvän sivutuotteen osuus vaihtelee, riippuen myös halutusta lopputuotteesta. Lohikalajien sivutuotteiden osuus on 36 %, kun kalanjalostusyrityksessä valmistetaan nahattomia kalafileitä peratuista lohikalajoista. Kirjoloheilla vastaava sivutuotteiden osuus on 40 % ja muilla peratuilla kaloilla 59 %. Kokonaisen silakan sivutuoteosuudeksi on arvioitu 57 %. Karkean arvion mukaan fileoitavista kalatuotteista (kirjolohti, lohi, silakka, muut lajit) muodostuu sivutuotteita 35 % (Vielma ym., 2013). Lohikalajien fileointijäännöksistä muodostuu yli 10 miljoonaa kiloa sivutuotetta vuodessa (Kallasvuo ym., 2021). Lehto ym., (2021) mukaan suurin osa muodostuvasta sivutuotteesta on peräisin kalateollisuuden yrityksistä, joissa sivutuotteiden hyödyntäminen on kannattavasti järjestettävissä.

Meri- ja sisävesialueen luonnonkalojen kaupallinen saalis, kuten silakka, muikku, kuore, lahna, särki, käsitellään kala-alan elintarvikehuoneistoissa tai ne menevät perkaamattomina kalastajilta kuluttajille. Tästä kokonaisuudesta noin 18 % on perkuujäännöstä. Ruotsista tuodaan kirjolohta, joka perataan Suomessa pääosin Ahvenanmaalla. Perkuujakeista muodostuu noin 16 % (Vielma ym., 2013).

Suomen kalankasvattajaliiton mukaan kalanviljelylaitosten sivutuotteiden hyödyntäminen jatkojalostukseen on keskimäärin hyvin järjestetty. Sisävesikalastuksessa muodostuu vuosittain sivutuotteita noin 2 milj. kiloa, ja näiden jatkojalostus katsotaan haasteellisimmaksi. Kalastajien tekemässä perkuussa ja fileoinnissa kalasivutuotteita muodostuu pieniä määriä hajautetusti (Lehto ym., 2021).

Hevosista saatavia sivutuotteita muodostuu teurastamoilla ja leikkaamotoiminnassa. Lisäksi entisiä eläinperäisiä elintarvikkeita, jotka kuuluvat sivutuoteluokkaan 3, voi muodostua elintarvikehuoneistoissa, tukuissa ja vähittäiskaupoissa.

1.3 Sivutuotteiden käsittely ja hävittäminen

Kalasisivutuotteita voidaan hyödyntää niitä vastaanottavissa jatkojalostuslaitoksissa. Kalasisivutuotteita hyödynnetään energiantuotantoon esimerkiksi biokaasulaitoksissa. Ne voidaan myös toimittaa kompostointi- tai käsittelylaitoksiin tai rehusekoittamoihin. Näiden lisäksi sivutuotteita voidaan hyödyntää esimerkiksi lemmikkieläinrehutehtaissa ja muissa sijoituspaikoissa, kuten tilarehustamoissa, eläintarhoissa, tutkimuslaitoksissa sekä tekstiiliteollisuusyrityksissä. Kalasisivutuotteiden hyödyntäminen rehuna edellyttää niiden olevan rehukelpoisia, eli säilytyksen aikana niihin ei saa muodostua bakteerikasvua tai muuta haitallista. Lisäksi sivutuotteita voidaan hävittää hautaamalla tai viemällä kaatopaikalle. Pienten ja kaukana toisistaan sijaitsevien kala-alan toimijoiden kalasisivutuotteiden hyödyntäminen on rajallista, ja niitä käytetään turkiseläinrehussa, biokaasutuotannossa tai ne kompostoidaan. Näille toimijoille kalasisivutuotteiden logistiikkakustannukset sekä kylmä- ja happosäilytyskustannukset ovat haaste (Lehto ym., 2021; Vielma ym., 2013).

Suomi hyödyntää mahdollisuutta hävittää sivutuotteita poikkeusluvalla. Maa on jaettu syrjäisiin ja ei-syrjäisiin alueisiin, joissa hävittämiselle on määritelty ehdot. Sivutuotteita haudattaessa on huolehdittava, että haaskansyöjät eivät pääse käsiksi haudattuihin sivutuotteisiin. Liian matalalle hautaaminen voi lisätä haaskansyöjien esiintyvyyttä alueella ja aiheuttaa niiden välityksellä tartuntatautien leviämisen ympäristöön sekä haaskansyöjien itsensä sairastumisia. Hautaamiseen tulee valita paikka, jossa ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman pienet. Sivutuotteita ei saa haudata pohjavesialueelle, alle 250 m etäisyydelle kaivosta, vedenottamon suoja-alueelle tai vesistöön viettävälle rinteelle. Hautaamispaikkaa ei saa kyntää tai kaivaa pian hautaamisen jälkeen. Kuolleet eläimet on tarvittaessa käsiteltävä taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. Muovia tai muuta maatumatonta pakkausmateriaalia ei saa käyttää hautaamisessa. Hautaamisessa on noudatettava myös ympäristönsuojelulakia ja terveydensuojelulakia sekä niiden nojalla säädetyt asetukset (Ruokavirasto, 2023c).

Kaatopaikka-asetuksella (Vna 331/2013, 2013) on rajoitettu biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamista tavanomaisen jätteen kaatopaikoille vuodesta 2016. Tavoitteena on, että tämä jäte on toimitettava joko aineena tai energiana hyödynnettäväksi. Vaatimus ei kuitenkaan koske EU:n sivutuoteasetuksessa (EY) N:o 1069/2009 tarkoitettuja elämistä saatavia sivutuotteita, jos asetuksessa tai sen täytäntöönpanosäännöksissä hyväksytään niiden hautaaminen maahan.

2 Kaloista saatavat sivutuotteet

2.1 Altistuksen arviointi

2.1.1 Kalatalous Suomessa

Kalanviljely Suomessa

Kalaa viljellään Suomessa sekä ruokakalaksi että luonnonvesien istutuksia varten. Vuonna 2022 kalaa viljeltiin ruokakalaksi 16,3 milj. kiloa (Luonnonvarakeskus, 2023b). Tästä 13 milj. kiloa viljeltiin merivesialueella ja 3,3 milj. kiloa sisävesialueella. Merivesialueen ruokakalasta suurin osa viljeltiin Ahvenanmaalla (54 %) ja Varsinais-Suomessa (36 %). Loput merivesialueen viljelystä tapahtui Pohjanmaalla (3,6 %) ja Kaakkois-Suomessa (1,3 %). Suurin osa sisävesialueen kalanviljelystä tapahtui Pohjois-Savon (35 %) sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan (32 %) alueella. Osa Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaasta kuuluu kaloja koskevaan syrjäiseen alueeseen. Syrjäiselle alueelle myös kuuluvassa Lapissa viljeltiin 20 % Suomen sisävesikaloista. Myös Keski-Suomessa (6,7 %) viljeltiin kalaa. (Luonnonvarakeskus, 2023c).

Suurin osa viljeltävästä kalasta oli kirjolohta (15,3 milj. kiloa; 94 %). Loppu muodostui siiasta (0,8 milj. kiloa) sekä muista ruokakaloista (0,2 milj. kiloa). Suomessa toimi 219 kalanviljely-yritystä vuonna 2022. Näistä suurin osa (75 %) toimi sisävesillä ja loput merialueilla. Yritykset ovat vähentyneet lähes puolella 2000-luvun alkupuolelta (Luonnonvarakeskus, 2023b).

Karkeasti arvioituna vuonna 2022 tuotetusta 16,3 milj. kilosta ruokakalaa (Luonnonvarakeskus, 2023b) syntyi kalasivutuotteita 2,4 milj. kiloa, kun perkuujäännös on 15 % (Vielma ym., 2013).

Kalan jalostus ja kauppa

Kalankasvattajilta ja kaupallisilta kalastajilta kala ostetaan kalatukkuihin, -kauppoihin ja jalostusyhtiöihin, joissa kaloista jalostetaan kalatuotteita. Kalatuotteet päätyvät lopulta joko päivittäistavara-kauppoihin, ammattikeittäisiin, myyntitoreille tai suoraan kuluttajille (Pro Kala ry, 2022). Vuonna 2021 Suomessa oli 119 kalanjalostusyriytystä (Luonnonvarakeskus, 2022b).

Vuonna 2021 Suomessa jalostettiin kalatuotteita yhteensä noin 72 milj. kiloa. Tästä kotimaista kalatuotetta oli 37,8 milj. kiloa ja ulkomaista 34 milj. kiloa. Kotimaisista kalatuotteista silakkatuotteita (25,3 milj. kiloa; 67 %) ja kirjolohituotteita (8,8 milj. kiloa; 23 %) jalostettiin eniten. Lisäksi jalostettiin pienempiä määriä (10 %) muiden kalalajien tuotteita. Ulkomaisista kaloista norjalaista lohta (26,9 milj. kiloa; 79 %) jalostettiin Suomessa eniten. Kirjolohen osuus oli toiseksi suurin (5,2 milj. kiloa; 15 %). Muita ulkomailta jalostettavaksi tuotuja kalalajeja olivat muun muassa siika (0,6 milj. kiloa; 1,7 %) ja silli (0,5 milj. kiloa; 1,5 %) (Luonnonvarakeskus, 2022a). Karkeasti voidaan arvioida, että vuonna 2021 Suomessa kalajalosteiden tuotannossa muodostui 39 milj. kiloa sivutuotetta, kun sivutuoteprosenttina käytetään 35 %-yksikköä (Vielma ym., 2013) ja lasketaan yhteen kotimainen ja ulkomailta tuotu raaka-aine.

Tuonti

Vuonna 2022 Suomeen tuotiin ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalatuotteita, kuten tuoreita, pakastettuja, suolattuja kaloja tai kalasäilykkeitä, sekä mätiä 86,1 milj. kiloa ympäri maailmaa (Luonnonvarakeskus, 2023a). Tuonti koskee tässä riskinarvioinnissa vain tuoreen kalan ja kalafileen määriä ja niistä syntyviä sivutuotteita.

Tuoretta kalaa ja kalafilettä tuotiin yhteensä noin 58 milj. kiloa 28 maasta. Kuusi suurinta tuontimaata toi Suomeen 98 % tuoreesta kalasta ja kalafileistä. Suurin osa Suomeen tuodusta kokonaisesta kalasta oli norjalaista lohta, 90 % kokonaisen kalan tuonnista ja 83 % tuoreen kokonaisen kalan ja kalafileen kaikesta tuonnista (taulukko 1) (Luonnonvarakeskus, 2023a).

Taulukko 1. Tuoreen kalan ja kalafileen tuonti vuonna 2022. Kaikkien tuontimaiden yhteenlasketun määrän lisäksi taulukossa on eritelty kuuden eniten Suomeen toimittaneen lähtömaan määrät. Yksikkö 1 000 kg. Lähde: Luonnonvarakeskus, 2023a.

Tuote	Kala	Kaikki maat yhteensä	Norja	Ruotsi	Tanska	Islanti	Viro	Alankomaat
Tuore kokonainen kala	lohet	48 745	48 647	81	0	0	0	17
	kirjolohi	4 837	514	3 902	294	117	0	9
	muut	237	5	44	18	7	37	60
	muut lohikalat	184	96	55	0	2	0	0
	silli ja silakka	121	0	33	0	0	88	0
	kilohaili	29	0	0	0	0	29	0
	Yhteensä	54 153	49 262	4 115	312	126	154	86
Tuore kalafile tai muu kalanliha	lohet ja taimenet	3 683	3 605	42	0	32	0	0
	muut	531	3	127	48	40	121	124
	turska	63	21	13	4	12	0	12
	seiti	48	0	14	10	0	0	3
	silli ja silakka	17	0	17	0	0	0	0
	kirjolohi	8	0	1	0	6	2	0
	Yhteensä	4 350	3 629	214	62	90	123	139
Yhteensä kokonainen kala tai file		58 503	52 891	4 329	374	216	277	225

2.1.2 Vesiviljelylaitosten sivutuotteet

Vesiviljelyrekisterissä on 1 182 pitopaikkaa ja 596 toimijaa. Vesiviljelypitopaikkojen sijainti Suomessa näkyy kuvassa 2. Vesiviljelylaitoksilla muodostuvan sivutuotteen määrä arvioitiin käyttämällä lähteenä ympäristöluvallisten kalasivutuotteita muodostavien vesiviljelylaitosten ja elintarvikehuoneistojen sekä tutkimuslaitosten (noin 101 toimijaa) YLVA-rekisteriin raportoimia sivutuotteiden määriä ja käsittelytapoja vuodelta 2021 sekä tautiriskiperusteisella otannalla tehtyjen vesiviljelylaitosten tarkastusten Ruokavirastoon toimitettuja tarkastuskertomuksia, joissa oli kirjattu muiden havaintojen lisäksi myös sivutuotteen määrä ja käsittelytapa. Tarkastuskertomuksia oli käytössä vuosilta 2020–2022 yhteensä noin 230 vesiviljelylaitokselta. Sellaisia tarkastuskertomuksia, joissa kerrotaan sivutuotteiden hävittämisestä ja niiden määrästä oli yhteensä 73 kpl. Jos saman laitoksen tarkastuskertomuksia oli usealta vuodelta, mukaan otettiin tuorein tarkastuskertomus. YLVA-rekisterissä ja riskiperusteisesti tarkastetuissa laitoksissa oli 22 samaa laitosta. Tietoja on kuitenkin kerätty eri vuosilta, joten mahdollisia päällekkäisyyksiä ei aineistoista eroteltu.

Vesiviljelylaitoksissa muodostuu sivutuotteina itsestään kuolleita tai lopetettuja kaloja sekä niiden yhteydessä olevissa perkaamoissa perkuujakeita.

Kuva 2. Vesiviljelylaitosten sijainti Suomessa (v. 2023). Pohjakartan maakuntarajat: Maanmittauslaitos, 2021.

Yllä kuvattuihin raporteihin oli sivutuotteen määrän lisäksi kirjattu myös sivutuotteen hävittämis- tai käsittelytapa. Mikäli hävittämis- tai käsittelytapoja oli mainittu useita, ei ollut mahdollista selvittää, kuinka paljon sivutuotteita mitään reittiä käyttäen hävitettiin. Hävittämis- ja käsittelytavat ja -määrät on kuvattu taulukoissa 2–5. Aineistot ovat vuosilta 2020–2022, eli ennen nykyisen lainsäädännön voimassaoloaika, jolloin kalasivutuotteiden syrjäiseksi alueeksi oli määritelty koko maa, eli niiden hautaaminen oli rajoituksetta mahdollista koko maassa.

Taulukko 2. Vesiviljelylaitoksilla syntyvien kalasivutuotteiden määrä sekä hävitys- ja käsittelytavat (riskiperusteisesti tarkastetut vesiviljelylaitokset).

Hävittämis- tai käsittelytapa	Vesiviljelylaitokset, kpl (%) (RV)	Keskiarvo, kg/vuosi	Mediaani, kg/vuosi	Minimi-maksimi
Hautaaminen tai kaatopaikka	33/73 (45 %)	500	100	0–6 000
Kunnallinen jätehuolto	6/73 (8 %)	510	200	50–1 500
Haaska*	4/73 (5 %)	1 400	700	200–4 000
Oma kompostointi	6/73 (8 %)	1 310	500	80–5 800
Muu** (käsittelylaitoksessa)	26/73 (36 %)	17 490	9 280	100–100 000
Yhteensä	73	6 660	700	0–100 000

* Sisältää kaksi laitosta, joilla oli sivutuotteiden hävittämis- tai käsittelytapana haaska ja käsittelylaitoksessa.

** Muut sivutuoteasetuksessa mainitut käsittelytavat: biokaasulaitos, kompostointilaitos, käsittelylaitos, rehusekoittamo ja tilarehustamo.

Taulukko 3. Vesiviljelytoimijoiden sijainti nykyisellä syrjäisellä ja ei-syrjäisellä alueella, sekä vuoden aikana syntyneiden sivutuotteiden hävitys- ja käsittelytavat ja hävitysmäärien mediaanit (riskiperusteisesti tarkastetut vesiviljelylaitokset).

Hävittämis- tai käsittelytapa	Syrjäinen alue, n (%)	Syrjäinen alue, määrät, kg/vuosi	Ei-syrjäinen alue, n (%)	Ei-syrjäinen alue, määrät, kg/vuosi
Hautaaminen tai kaatopaikka	12 (50 %)	125	21 (43 %)	100
Kunnallinen jätehuolto	5 (21 %)	100	1 (2 %)	1 500
Haaska*	4 (17 %)	2 200	1 (2 %)	1 000
Oma kompostointi	0		6 (12 %)	500
Muu** (käsittelylaitoksessa)	5 (21 %)	9 000	21 (43 %)	9 560
Yhteensä	24		49	

* Sisältää kaksi laitosta, joilla oli sivutuotteiden hävittämis- tai käsittelytapana haaska ja käsittelylaitoksessa.

** Muut sivutuoteasetuksessa mainitut käsittelytavat: biokaasulaitos, kompostointilaitos, käsittelylaitos, rehusekoittamo ja tilarehustamo.

Taulukko 4. Vesiviljelylaitoksilla syntyvien kalasivutuotteiden määrä sekä hävitys- ja käsittelytavat (YLVA-rekisteri 2021)

Hävittämis- tai käsittelytapa	Vesiviljelylaitosten määrä (%)	Keskiarvo, kg/vuosi	Mediaani, kg/vuosi	Minimi-maksimi
Hautaaminen	10/87 (11 %)	1 740	1 360	60–5 500
Kaatopaikka/ kunnan jätteenkäsittely	2/87 (2 %)	2 500	2 500	700–4 300
Haaska	-			
Oma kompostointi	17/87 (20 %)	19 230	500	20–200 000
Muu* (käsittely laitoksessa)	58/87 (67 %)	24 600	5 000	20–755 000
Yhteensä	87	20 760	2 530	20–755 000

*Muut sivutuoteasetuksessa mainitut käsittelytavat: biokaasulaitos, kompostointilaitos, käsittelylaitos, rehusekoittamo ja tilarehustamo.

Taulukko 5. Vesiviljelytoimijoiden sijainti nykyisellä syrjäisellä ja ei-syrjäisellä alueella, sekä vuoden aikana syntyneiden sivutuotteiden hävitys- ja käsittelytavat sekä hävitysmäärien mediaanit. (YLVA-rekisteri 2021)

Hävittämis- tai käsittelytapa	Syrjäinen alue, n (%)	Syrjäinen alue, määrät, kg/vuosi	Ei-syrjäinen alue, n (%)	Ei-syrjäinen alue, määrät, kg/vuosi
Hautaaminen tai kaatopaikka	2 (22 %)	500 ja 223 (med. 360)	8 (10 %)	1 360
Kunnallinen jätehuolto	0	0	2 (3 %)	2 500
Oma kompostointi	0	0	17 (20 %)	500
Muu* (käsittely laitoksessa)	7 (78 %)	150	51 (65 %)	4 200
Yhteensä	9		78	

*Muut sivutuoteasetuksessa mainitut käsittelytavat: biokaasulaitos, kompostointilaitos, käsittelylaitos, rehusekoittamo ja tilarehustamo.

Ympäristöluovallisuilla vesiviljelylaitoksilla (YLVA-rekisteri) sivutuotteiden käsittely erilaisissa laitoksissa oli yleisempää kuin riskiperusteisesti tarkastetuilla vesiviljelylaitoksilla, jossa hautaaminen oli yleisin hävitystapa. Ympäristöluovalliset vesiviljelylaitokset olivat sivutuotteiden määrän perusteella keskimäärin suurempia kuin riskiperusteisesti tarkastetut vesiviljelylaitokset, mikä voi osittain selittää erilaisia käytäntöjä.

Hautamalla hävitetyt kalasivutuotteiden määrät vaihtelivat; keskimäärin määrät olivat pieniä, mediaani 125 kg/vuosi ja 360 kg/vuosi riskiperusteisesti tarkastetuilla ja ympäristöluovallisuilla laitoksilla, vastaavasti. Yhteensä 14 toimijaa (YLVA: 7/87, Ruokavirasto: 7/73) hävitti kalasivutuotteita hautaamalla yhteensä yli 500 kg vuodessa. Kaksi ympäristöluovallista toimijaa hävitti kalasivutuotteita nykyisellä ei-syrjäisellä alueella yli asetuksessa vuoden 2023 alusta rajoitetun määrän (50 kg/vko eli 2 600 kg/vuosi). Riskiperusteisesti tarkastetuista vesiviljelylaitoksista 5,5 % vie kalasivutuotteita haaskalle. Haaskalle vietävää kalasivutuotteiden määrää ei ole rajoitettu, mutta se ei saa olla

pääasiallinen sivutuotteiden hävitystapa vaan ne on hävitettävä muilla sivutuoteasetuksen sallimilla tavoilla. Kuitenkaan kolme toimijaa ei ilmoittanut muuta hävitys- tai käsittelytapaa kuin haaskan. Useat vesiviljelylaitokset ilmoittivat sivutuotteiden käsittelytavaksi oman kompostoinnin. Hyväksytyt sivutuotteiden käsittely edellyttää käsittelyä kompostointilaitoksessa.

Sivutuotteiden käsittelyn raportoinnin kattavuudessa on puutteita. Riskiperusteiset tarkastukset pohjautuvat oletetun eläintautiriskin perusteella tehtyyn otantaan, jonka tuloksista voidaan saada jonkinlainen käsitys myös sivutuotteiden käsittelystä. Sivutuotteiden käsittelyä koskeva kysymys on ollut tarkastuslomakkeella mukana vasta vuodesta 2020 alkaen, joten kovin kattavaa aineistoa ei vielä ole. YLVA-järjestelmässä ilmoitettavien tietojen mittayksikkö on tonnia vuodessa. Ilmoitettujen lukujen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että jotkut toimijat ovat saattaneet raportoida kiloa vuodessa, jolloin ilmoitettu luku on tuhatkertaisesti todellisen sivutuotemäärän suuruinen. Virheellisiksi oletettuja tietoja on yritetty karsia aineistosta.

2.1.3 Elintarvikehuoneistojen kalasivutuotteet

Rekisteröidyissä ja hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa kaloista ja niiden osista valmistetaan elintarvikkeita, jotka toimitetaan joko vähittäiskauppaan, tukkuun tai suoraan kuluttajalle. Elintarvikehuoneistoissa perataan ja fileoidaan tuoreita kalastustuotteita, valmistetaan jalosteita, kuten savustustuotteita, mätiä, täyssäilykkeitä ja kalakukkoja, sekä uudelleen käärityksiä ja pakataan kalatuotteita ja otetaan kalanlihaa mekaanisesti talteen. Näissä kaikissa tuotantovaiheissa syntyy sivutuotteita, jotka eivät päädy elintarvikkeeksi. Elintarvikehuoneistoissa muodostuu pääasiassa luokan 3 sivutuotteita, mutta luokan 2 sivutuotteiden muodostuminen on mahdollista.

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot

Rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta saa luovuttaa tuotteita suoraan kuluttajalle, toimittaa niitä omaan muualla sijaitsevaan tarjoilu- tai myyntipaikkaan saman maakunnan tai vastaavan suuruisen alueen sisällä sekä toimittaa tuotteita omiin tori- tai ulkomyyntikojuihin. Vähittäiskauppaa harjoittavaan elintarvikehuoneistoon, tai jos on useampi oma tarjoilu- tai myyntipaikka, sovelletaan korkeintaan 1 000 kg toimittamisen määrärajaa vuodessa ja sen ylittävältä osalta korkeintaan 30 % toimijan eläinperäisten elintarvikkeiden vuotuisesta kokonaistoimitusmäärästä. Vastaanottavan vähittäiskauppaa harjoittavan elintarvikehuoneiston tulee sijaita saman maakunnan alueella ja toimittaa tuotteet suoraan kuluttajalle (Ruokavirasto, 2023f).

Rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja ovat muun muassa vähittäiskauppojen takahuoneet ja ravintolat, joissa käsitellään kalaa. Rekisteröityjä elintarvikehuoneistoja on tuhansittain Suomessa, mutta kalan käsittelyssä muodostuvien sivutuotteiden määrän katsotaan olevan vähäistä. Vähittäiskaupassa sivutuotteista voidaan puhua kaupan entisinä elintarvikkeina. Nämä kuuluvat sivutuoteluokkaan 3. Käsittelemättömiä entisiä elintarvikkeita, kuten raakoja kalatuotteita, voi toimittaa hyödynnettäväksi jatkojalostukseen, kuten biokaasu- ja kompostointilaitoksiin, käsittelylaitoksiin sekä rehuutuotantoon. Pienet määrät (<20 kg/vko tai 80 kg/kk) voi toimittaa myös kaatopaikalle tai laitoksiin, joiden lopputuotteita ei hyödynnetä. Käsiteltyjä elintarvikkeita, kuten kypsiä kalatuotteita, voidaan myös hyödyntää jatkojalostuslaitoksissa. Niitä voi myös toimittaa hyväksytyille kaatopaikalle ilman määrärajoitusta. Kaupan entisiä elintarvikkeita ei ole sallittua hävittää hautaamalla maahan (Ruokavirasto, 2022).

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Kala-alan hyväksyttystä elintarvikehuoneistosta voi toimittaa tuotteita muihin elintarvikehuoneistoihin, vähittäismyyntiin, tukkukauppoihin sekä lopulliselle kuluttajalle määrä- tai aluerajoituksetta (Ruokavirasto, 2023f). Kesäkuussa 2023 kala-alan hyväksytyjä elintarvikehuoneistoja oli Suomessa 349 (kuva 3).

Kala-alan hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista kalasivutuotteita voi toimittaa käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi hyväksytyihin laitoksiin, kuten jätteenpolttolaitokseen, hyväksytyyn biokaasu- tai kompostointilaitokseen ja rehutuantoon. Lisäksi sivutuotteet voi hävittää hautaamalla tai toimittamalla hyväksytylle kaatopaikalle ei-syrjäisellä alueella yhteensä enintään 50 kg viikossa ja syrjäisellä alueella rajattomasti.

Kuva 3. Kala-alan hyväksytyjen elintarvikehuoneistojen sijainti Suomessa 1.6.2023. Lähde: Ruokavirasto, 2023e. Pohjakartan maakuntarajat: Maanmittauslaitos, 2021.

Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa muodostuvien kalasivutuotteiden määriä selvitetiin toimijoille lähetetyn sähköisen kyselylomakkeen avulla, Oiva-tarkastuskertomusten avulla vuosilta 2020–2022 sekä YLVA-tietokannasta saatujen vuoden 2021 tietojen avulla.

Kyselyyn vastasi 30 toimijaa. Toimijoiden aloina olivat perkaus (59 %) ja fileointi (69 %), savustaminen (41 %), mädin valmistus (31 %) ja kalatuotteiden uudelleen käärminen ja pakkaaminen (28 %). Näistä tyypillisimmin muodostuvaa sivutuotetta olivat nahat, ruodot, evät ja suolet. Sivutuotteita muodostui tuotannon suuruuden mukaan muutamasta kilosta viikossa kymmeneen tuhansiin kiloihin viikossa. Sivutuoteluokan 3 tuotetta muodostui hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa eniten, mutta osa toimijoista ei tiennyt muodostuvan sivutuotteen luokkaa.

YLVA-tietokannasta ja Oiva-tarkastuskertomuksista saatujen tietojen mukaan muodostuvan kalasivutuotteen päivittäinen määrä vaihteli elintarvikehuoneistojen välillä muutamasta kilosta useisiin satoihin kiloihin. Sivutuotteet käsittivät kuolleen kalan sekä perkuu- ja fileointijätteen.

Sivutuotteita muodostuu Suomessa myös ulkomailta peräisin olevista kaloista. Sivutuotteiden muodostuminen on osittain kausiluonteista. Moni hyväksytty elintarvikehuoneisto oli toiminnassa ympäri vuoden, mutta osalla toiminta ajoittui sesonkiaikoihin ja juhlapyyhiin. Kaikissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa sivutuotteita ei synny.

Kyselyn tulosten ja Oiva-tarkastuskertomusten perusteella sivutuotteet toimitettiin yleisimmin hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista turkiseläinrehun valmistukseen. Sivutuotteita toimitettiin myös biokaasu-, kompostointi- ja käsittelyaitoksiin, väliasteen laitoksiin, keräyskeskuksiin, jäteasemille jatkojalostukseen, lemmikkieläinrehun valmistukseen ja tarhakoirien ruokintaan sekä haaskakäyttöön. Syrjäisellä alueella sijaitsevat yritykset (4/30 vastanneista) toimittivat sivutuotteita turkiseläinten rehuksi, tarhakoirien rehuksi, haaskakäyttöön tai hautasivat sivutuotteita. Noin kolmasosa hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista hyödynsi useampaa kuin yhtä jatkojalostuslaitosta tai tapaa hävittää kalasivutuotteita. YLVA-tietokannasta saatujen tietojen perusteella suurin osa yrityksistä toimitti kalasivutuotteet biokaasulaitoksille hyödynnettäväksi.

Kyselyn perusteella viidesosa (5/25 kysymykseen vastanneista) vastaajista hävitti sivutuotteita hautaamalla. Näistä toimijoista yksi hävitti kaikki sivutuotteensa hautaamalla, muut toimittivat sivutuotteita pääosin rehun valmistukseen sekä haaskakäyttöön. Oiva-tarkastuskertomusten ja YLVA-tietokannasta saatujen tietojen perusteella hautaaminen oli mainittu vain harvan yrityksen kohdalla.

Kyselyn perusteella hautaaminen tapahtui hiekka- tai sorakuoppiin, valmiiksi kaivettuihin uomiin, noin metrin syvyyteen. Hautapaikkoja on useita. Hautaamista tehtiin vaihdellen: päivittäin, kerran kuukaudessa tai satunnaisesti, kun sivutuotetta oli kertynyt. Sivutuotteita hävitettiin hautaamalla muutamasta kilosta viikossa useisiin satoihin kiloihin viikossa. Yhteen hautakuoppaan haudattiin vastausten perusteella 10–200 kg sivutuotteita. Hautapaikat eivät sijainneet vesistöjen lähellä, ja ne täytettiin maalla tai kuorikatteella. Sivutuotteita ei käsitelty ennen hautaamista.

Kyselyn perusteella noin neljäsosa (6/25) yrityksistä toimitti sivutuotteita haaskakäyttöön. Yleensä metsästäjät tai haaskapaikan ylläpitäjät hakivat sivutuotteet. Vaikka haaskakäyttö ei ollut yleinen tapa hankkiutua eroon sivutuotteista, yhdellä yrityksellä se oli pääasiallinen hävittämistapa. Haaskakäyttöön saatettiin myös toimittaa yhtä paljon sivutuotteita kuin hautaukseen tai rehuksi lemmikeille. Määrällisesti haaskakäyttöön arvioitiin toimitettavan sivutuotteita noin muutamasta kilosta viikossa vajaaseen sataan kiloon viikossa. Toimitus haaskapaikalle vaihteli kerrasta viikossa satunnaiseen toimittamiseen. Haaska päätyi pedoille tai petolinnuille ravinnoksi.

Sivutuotteita hyödynnettiin myös oman talouden lemmikkien ruokinnassa minkä lisäksi niitä kompostoitiin.

2.1.4 Kaloista saatavia sivutuotteita tuottavien ja niitä hyödyntävien laitosten sijainti

Kuvasta 4 näkyy vesiviljelylaitosten ja hyväksytyjen elintarvikehuoneistojen sijoittuminen Suomessa. Vesiviljelylaitoksia on tiheästi Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien alueella sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosissa. Myös Lapissa on joillakin alueilla keskittymiä. YLVA-aineistossa olevista sivutuotteita tuottavista vesiviljelylaitoksista 9 sijaitsi nykyisellä syrjäisellä alueella ja 80 ei-syrjäisellä alueella.

Hyväksytyjä elintarvikehuoneistoja on tiheästi rannikolla sekä tasaisesti levittäytyneenä Pohjois-Pohjanmaalle Kuusamoon, jossa on pieni kerääntymä. Syrjäisellä alueella hyväksytyjä elintarvikehuoneistoja on 16 % kaikista hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista.

Kuva 4. Vesiviljelylaitokset (2023) (vas.) ja kala-alan hyväksytyt elintarvikehuoneistot (6/2023) (oik.) Suomessa. Syrjäinen alue on vihreän viivan pohjoispuolella. Lähde: Ruokavirasto, 2023e ja vesiviljelyrekisteri. Pohjakartan maakuntarajat: Maanmittauslaitos, 2021.

Vesiviljely- ja kalanjalostustoimintaa on joka puolella Suomea, myös nykyisin syrjäiseksi alueeksi määritellyillä alueilla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaan koillisosissa, Kuusamossa ja Kainuun pohjoisosissa. Sen sijaan biokaasu-, kompostointi- ja käsittelylaitoksia tai rehusekoittamoita ei ole nykyisellä syrjäisellä alueella (kuva 5). Sisävesialueen vesiviljelystä huomattava osa sijaitsee syrjäisellä alueella. Kaikkien kalasivutuotteita vastaanottavien laitosten sijainnista ei ole tietoa, koska laitosten todellista toimintaa ei hyväksyntätietojen perusteella voi täysin saada selville. Laitoksilla voi olla hyväksyntä kalasivutuotteiden vastaanottamiselle, mutta laitoksen toiminta ei edellytä niiden vastaanottamista.

Kuva 5. Suomen biokaasu-, kompostointi- ja käsittelylaitokset sekä rehusekoittamot, jotka voivat hyödyntää kaloista saatavia sivutuotteita tuotannossaan. Syrjäinen alue on vihreän viivan pohjoispuolella. Lähde: Kasvien tuonti- ja lannoitejaosto, Ruokavirasto ja Ruokavirasto, 2023d. Pohjakartan maakuntarajat: Maanmittauslaitos, 2021.

Kyselyn perusteella (14 vastausta) hyväksytyt elintarvikehuoneistot sijaitsivat keskimäärin 104 km (mediaani 53 km, maks. 550 km) päässä yleisimmin käyttämästään kalasivutuotteita vastaanottavasta laitoksesta. Sivutuotteet toimitettiin vastaanottaville laitoksille ja rehuntuotantoon yleisimmin yhdestä kahteen kertaa viikossa. Ennen sitä tai hävittämistä sivutuotteita säilytettiin kylmiössä tai pakkasessa ja kannellisessa astiassa noin 3 päivän ajan.

2.2 Vaaran tunnistaminen ja kuvaaminen

Kaloilla esiintyvien tautien mahdollisuutta levitä sivutuotteiden hautaamisen yhteydessä kysyttiin Ruokaviraston kalatautiasiantuntijoilta kyselylomakkeella. Mahdollisiksi tautiuhkiksi mainittiin tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN), tarttuva haimakuoliotauti (IPN), virusperäinen verenvuotoseptikemia (VHS), tarttuva lohien anemia (ISA), bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) ja heisimadot tai muut loiset. Projektiryhmä tunnistasi niiden lisäksi joitain zoonoottisia bakteereita, joiden aiheuttamaa riskiä arvioitiin. Kaloilla käytettävät antibiootit voivat vaikuttaa maaperän mikrobistoon, mikäli kalat haudataan ennen kuin antibiootin varoaika on umpeutunut. Lääkeainejäämiä tai antibioottiresistenssiä ei tämän projektin puitteissa arvioitu.

Loiset

Loisista **lapamato** eli leveä heisimato (*Dibothriocephalus latus*) on ihmisen ja monien muiden kalaa syövien nisäkkäiden loinen, jonka toukkavaihe elää suolattoman ja murtoveden kaloissa (kalojen lihaksistossa). Leveä heisimato on Suomessa nykyään hyvin harvinainen. Sitä voi esiintyä lähinnä hauki-, ahven- ja madesivutuotteissa. Toukkia esiintyy myös näiden kalojen mädissä.

Muutkin *Dibothriocephalus*-lajit voivat satunnaisesti tarttua ihmiseen. Lintujen loiset *Dibothriocephalus dendriticus* (lokkilapamato) ja *Dibothriocephalus ditremum* ovat ainakin siivassa paikoin yleisiä. Jos linnut pääsevät siikasivutuotteisiin käsiksi, näiden tartunnat voivat yleistyä.

Heisimatojen lisäksi särkikaloissa voi olla **maksamatojen** (*Pseudamphistomum truncatum* ja etenkin *Metorchis bilis*) toukkia. Särkikaloista ja niiden sivutuotteista ketut tai merikotkat voivat levittää *Metorchis*-maksamatojen munia uusiin vesistöihin.

Merinisäkkäiden **suolinkaisten** toukat (*Anisakiidae*), joita merikaloissa voi Suomenkin vesillä olla, voivat tarttua merimetsoihin ja mahdollisesti joihinkin maanisäkkäisiin mukaan lukien ihmiseen.

Ihminen voi saada lapamatotartunnan syödessä raakaa suolattoman veden kalaa. Mato kiinnittyy ihmisen ohutsuoleen ja alkaa aikuistuttuaan tuottamaan munia, jotka joutuvat ulosteen mukana ympäristöön. Mikäli munat päätyvät vesistöön, loisen kiertokulku pääsee jatkumaan. Tartunta on yleensä lieväoireinen. Aikuinen mato kilpailee isäntänsä kanssa ravinteista ja voi aiheuttaa anemiaa, laihtumista ja vatsavaivoja.

Anisakiaasin voi saada syömällä raakaa suolaisen veden kalaa. Anisakiaasin oireet alkavat jo parin vuorokauden kuluttua tartunnasta ja ne johtuvat toukkien tunkeutumisesta mahalaukun tai suolen seinämään. Yleisimmät oireet ovat kovat vatsakivut ja pahoinvointi.

Kaikki edellä mainitut loiset tarttuvat ihmiseen vain suun kautta, joten tartunnan saaminen haudatusta sivutuotteesta on hyvin epätodennäköistä. Estämällä haaskansyöjien pääsyn sivutuotteille, loisten elämänkierto katkeaa.

Bakteerit

Kaloissa esiintyvistä, ihmisille tautia aiheuttavista bakteereista yleisimpiä ovat listeria (*Listeria monocytogenes*) ja botuliinia tuottavat klostridit (*Clostridium botulinum*).

Listeriaa esiintyy yleisesti maaperässä. Sitä tavataan usein myös kaloissa, ja se voi muodostaa pysyviä biofilmejä tuotantolaitteissa, jolloin se voi kontaminoida tuotteita tuotantoprosessin aikana. Siten myös kalasivutuotteissa voi olla listeriaa. Listeria kykenee useista muista bakteereista poiketen lisääntymään kylmissä oloissa lisäten sen kykyä aiheuttaa ongelmia myös tuotantolaitosten jäähdytetyissä oloissa. Listeriaa esiintyy yleisesti ympäristössä, joten sen päätyminen maaperään ei aiheuta lisääntyttä riskiä.

Perusterveillä aikuisilla ja lapsilla listerian aiheuttama listerioosi voi olla joko täysin oireeton tai aiheuttaa suolisto-oireita, kuten vatsakipuja, pahoinvointia, kuumetta, sekä lihaskipuja ja päänsärkyä. Sairauden tai lääkityksen vuoksi vastustuskyvyltään heikentyneillä listeria voi ilmetä vaikeana yleisinfektiona tai aivokalvontulehduksena. Raskaana olevilla

oireet muistuttavat influenssaa mutta voivat johtaa keskenmenoon tai ennenaikaiseen synnytykseen. Vastasyntynyt voi saada tartunnan äidiltään istukan kautta, jolloin lapsella on jo syntyessään vaikea yleisinfektio. Synnytyksen yhteydessä tai pian sen jälkeen saatu tartunta voi ilmetä aivokalvontulehduksena. Jopa 25 % listeriatartunnan saaneista riskiryhmiin kuuluvista voi menehtyä.

Klostridien *C. botulinum* -itiöitä esiintyy kaloissa yleisesti. Itiöt aktivoituvat hapettomissa olosuhteissa ja tuottavat hermomyrkyä. Yleensä tämä tapahtuu esimerkiksi riittämättömästi kuumennetuissa säilykkeissä tai kuolleen eläimen raadon sisällä. Vastaavan kaltaisia hapettomia olosuhteita voisi syntyä myös tilanteessa, jossa isoja määriä sivutuotteita haudataan. *C. botulinumin* kasvu estyy happamissa olosuhteissa.

C. botulinumin erittämän hermomyrkyyn aiheuttama botulismi voi aiheuttaa ihmiselle hengenvaarallisen, sairaalahoitoa vaativan sairauden ja jopa kuolemaan johtavan halvaantumisen. Botulismitapauksia on Suomessa esiintynyt ihmisillä muun muassa tyhjiöpakattujen kalatuotteiden välityksellä. Ihminen saa tartunnan syömällä elintarviketta, jossa *C. botulinum* on päässyt lisääntymään ja tuottamaan hermomyrkyä. Eläimistä haaskansyöjät voivat sairastua botulismiin, mikäli ne pääsevät syömään raatoja, joihin hermomyrkyä on kertynyt. Suomessa turkistarhaeläimillä on ollut botulismiepidemioita hermomyrkyä sisältäneen rehun välityksellä. Linnut voivat sairastua botulismiin syömällä toukkia, joihin on kertynyt botulinumneurotoksiinia niiden kasvaessa raadoissa.

Virukset

Suomessa esiintyvät kalojen virustaudit eivät tartu ihmiseen tai muihin maaeläimiin, vaan riskinä on taudinaiheuttajien kulkeutuminen vesistöihin ja tarttuminen vesieläimiin. Kaloissa kyseiset taudit aiheuttavat voimakkaita oireita, esim. korkeaa kuolleisuutta.

3 Hevosista saatavat teurastamo- ja leikkaamosivutuotteet

3.1 Hevosten teurastus Suomessa

Suomessa teurastettiin 1 114 hevosta 1.1.2022–31.3.2023, minkä perusteella vuosittain teurastettujen hevosten lukumäärä oli keskimäärin 834 hevosta. Vuonna 2018 Lapin läänissä hevosten lukumäärä oli 1 900 hevosta, mikä vastaa Suomen 74 000 hevosesta 2,6 % (Antikka, 2018). Pohjois-Pohjanmaasta noin puolet kuuluu samaan syrjäiseen alueeseen kuin Lapin lääni. Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaalla oli 6 100 hevosta, jotka muodostavat noin 8 % Suomen hevosista (ProAgria Oulu, ei pvm.). Kainuusta syrjäiseen alueeseen kuuluu osa, jonka kuntien alueella oli 179 hevosta vuonna 2012 (Virkkunen ym., 2014). Nämä vastaavat 0,2 % Suomen hevosista. Ahvenanmaan hevosten määrästä ei ole saatavilla tietoa lähivuosilta. Vuonna 2012 julkaistun raportin mukaan Ahvenanmaalla oli tuolloin 815 hevosta, joka vastaa 1 % Suomen hevosista (Mattsson, 2014).

Elintarviketeollisuudessa syntyviä hevosen sivutuotteita saa tietyin ehdoin haudata syrjäisellä alueella, mutta muualla Suomessa hautaaminen on kielletty. Hevosten syrjäinen alue on sama kuin naudoilla. Syrjäisellä alueella toimiva teurastamo saa haudata luokkien 2 ja 3 sivutuotteita, mikäli se teurastaa enintään 20 eläinyksikköä viikossa ja enintään 1 000 eläinyksikköä vuodessa. Syrjäisellä alueelle toimiva lihanleikkaamo saa haudata luokkien 2 ja 3 sivutuotteita, mikäli sen tuotanto on enintään 5 000 kg luutonta lihaa viikossa. Sekä teurastamoiden että lihanleikkaamoiden sivutuotteiden hautaaminen on sallittu vain, mikäli hevonen on peräisin samalta syrjäiseltä alueelta. Hevosten luokan 2 ja 3 teurastamo- ja leikkaamosivutuotteita saa toimittaa haaskakäyttöön.

3.2 Altistuksen arviointi

Jos oletetaan, että teurastettavien hevosten osuus jakaantuu samoin kuin hevosten osuus muutenkin Suomessa, Lapin läänistä kotoisin olevien teurastettavien hevosten osuus olisi 22 hevosta. Pohjois-Pohjanmaan osuus Suomessa teurastettavista hevosista olisi 68 hevosta ja Kainuun 2 hevosta. Mikäli oletetaan, että hevoset jakaantuvat Pohjois-Pohjanmaalle tasaisesti, Pohjois-Pohjanmaan kuuluvan syrjäisen alueen teurastettavien hevosten lukumäärä olisi 34 ja Ahvenanmaalta kotoisin olevien, teurastettavien hevosten osuus 8 hevosta. Yhteensä Suomessa voitaisiin tällöin haudata vuosittain arviolta 66 hevosen teurastuksen sivutuotteet maahan. 1.1.2022–31.3.2023 Suomessa ei kuitenkaan teurastettu hevosia syrjäisellä alueella.

3.3 Vaaran tunnistaminen ja kuvaaminen

Asiantuntijakyselyssä hevosen sivutuotteiden mahdollisiksi tautiuhkiksi mainittiin pernarutto, hevosen näivetystauti (EIA), salmonella, räkätauti (malleus), rabies, hevosen koronavirus, hevosinfluenssa ja kurkkumätä. Näistäkin asiantuntijat totesivat, että tautien leviäminen sivutuotteiden hautaamisen välityksellä on hyvin epätodennäköistä.

Bakteerit

Pernarutto on *Bacillus anthracis* -bakteerin aiheuttama zoonoosi, joka voi tarttua hevosten ja ihmisten lisäksi etenkin märehäijöihin. Suomessa pernaruttoa on esiintynyt viimeksi

2008 (yksittäisellä naudalla), mutta bakteerin itiöt säilyvät maaperässä vuosikymmeniä. Bakteeri voi päästä elimistöön haavan, hengitysteiden tai ruoansulatuskanavan kautta. Hevoselle pernarutto aiheuttaa pään ja kaulan alueen turvotusta, suolisto-oireita sekä hengitysvaikeuksia, mutta myös äkkikuolema on mahdollinen. Ihmiselle pernarutto aiheuttaa ihon tai ruoansulatuskanavan haavaumia tai keuhkokuumeen, joka on ilman antibioottihoitoa lähes aina tappava. Tauti on luokiteltu muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi (MMM 325/2021, 2021).

Suomessa tuotantoeläinten **salmonella** on kansallisen salmonellavalvontaohjelman ansiosta harvinainen, mutta sitä esiintyy kuitenkin vuosittain. Salmonellan voi saada esimerkiksi ruoasta tai rehusta. Salmonellan ihmiselle usein aiheuttamia oireita ovat kuume, ripuli, vatsakrampit ja päänsärky, mutta tartunta voi olla myös oireeton. Hevosella oireet ovat samankaltaiset: ripuli, kuume ja ruokahaluttomuus. Sekä ihmiselle että hevoselle salmonella voi aiheuttaa vakavampiakin oireita, kuten verenmyrkytyksen. Salmonelloja on yli 2 500 erilaista, kaikkia niitä pidetään kuitenkin mahdollisina zoonooseina. Hevosella on lisäksi erityisesti hevosta isäntänään pitävä *Salmonella Abortus equii*, joka aiheuttaa luomisia, kivesvaurioita ja varsojen verenmyrkytyksiä. Salmonellatartunnat ovat hevoseläimillä ilmoitettavia eläintauteja (MMM 325/2021, 2021).

Räkätauti on kavioiden sairaus, joka voi levitä myös lihansyöjiin sairastuneen eläimen lihan välityksellä. Taudin aiheuttaa *Burkholderia mallei* -bakteeri. Myös ihminen voi sairastua, mutta kovin herkästi räkätauti ei ihmiseen tartu. Räkätauti on todettu Suomessa hevosella viimeksi 1940-luvulla, ja Euroopassakin se on hyvin harvinainen. Räkätaudin oireita ovat kuume, hengitystieoireet, haavaumat ylähengitysteissä ja pahanhajuinen sierainvuoto.

Hevosilla on maailmalla tavattu **kurkkumädän** aiheuttajaa (*Corynebacterium diphtheriae* ja *Corynebacterium ulcerans*), mutta tartuntoja hevosista ihmisiin ei ole todettu 2000-luvulla. Näitä bakteereita löytyy ympäristöstä muutenkin.

Virukset

Näivetystautia on Suomessa esiintynyt hevosella viimeksi 1940-luvulla. Tautia kuitenkin esiintyy maailmanlaajuisesti, myös Euroopassa. Näivetystauti on retroviruksen aiheuttama hevoseläinten tauti, jossa oireina on ajoittainen kuumeilu, laihtuminen, suoritusasteen lasku ja lopulta kuolema. Näivetystauti voi olla ainakin alkuvaiheessa myös oireeton. Tauti leviää veren kautta esimerkiksi hyönteisten ja verituotteiden välityksellä, myös tartunta emästä sikiöön on mahdollinen. Tartunnan saaneet hevoseläimet jäävät kantajiksi ja tartunnan mahdollisiksi levittäjiksi lopun elämänsä ajaksi. Näivetystauti ei tartu ihmiseen. Tauti on luokiteltu torjuttavaksi eläintaudiksi (MMM 325/2021, 2021).

Rabies eli raivotauti on keskushermostoon vaikuttava, kuolemaan johtava sairaus, johon ei ole parannuskeinoa. Rabies on zoonoosi ja se voi tarttua kaikkiin nisäkkäisiin. Virus leviää tartunnan saaneen eläimen syljestä pureman tai limakalvosketuksen välityksellä. Oireet voivat näkyä raivokkaana hyökkäilynä ja puremisena tai passiivisena syrjään vetäytymisenä. Suomi on raivotautivapaa maa vuodesta 1991 mutta tauti voi tulla tuontieläinten mukana. Rabies on luokiteltu muihin torjuttaviin eläintauteihin (MMM 325/2021, 2021).

Hevosinfluenssa on influenssa A-viruksen aiheuttama hevosten hengitystieinfektio. Virusta esiintyy Suomessa, ja hevosia rokotetaan sitä vastaan. Tauti on luokiteltu muuksi ilmoitettavaksi hevoseläinten taudiksi (MMM 325/2021, 2021).

Hevosilla esiintyy niiden omaa **koronavirusta**. Virustartunta aiheuttaa suolistotulehduksen, ja hevonen erittää tällöin virusta ulosteessaan. Hevosten koronavirustartuntoja todetaan satunnaisesti eri puolilla Suomea. Hevosten koronavirusta vastaan ei ole rokotetta. Tauti on luokiteltu muuksi ilmoitettavaksi hevoseläinten taudiksi (MMMn 325/2021, 2021)

4 Riskin kuvaaminen

4.1 Riskin suuruus

Mikäli kalat ovat kuolleet tautiin, niiden hävittäminen hautaamalla tai hyödyntäminen haaskalla voi aiheuttaa taudinaiheuttajan leviämisen ympäristöön ja sitä kautta muihin eläimiin ja ihmisiin. Riski muiden eläinten ja ihmisten sairastumiselle on kuitenkin tässäkin tapauksessa pieni, jos sivutuotteet on haudattu riittävän syväälle ja haaskansyöjien ulottumattomiin. Perkauksen tai jalostuksen yhteydessä muodostuvat sivutuotteet ovat todennäköisesti tautivapaita, minkä vuoksi niihin liittyvä tautiriski on hyvin pieni.

Taudinaiheuttajien leviämistä kaloista saatavien sivutuotteiden hautaamisen seurauksena pidettiin arvioinnin perusteella epätodennäköisenä.

Taulukkoon 6 on koostettu kalasivutuotteiden hävittämiseen hautaamalla tai kaatopaikalle viemällä, tai käyttämällä niitä haaskana liittyvät tautiriskit. Oletuksena tautiriskien arviolle on, että hautaamisessa sivutuotteet haudataan vähintään metrin syvyyteen ja peitetään välittömästi. Taulukkoon 7 on koostettu hevossivutuotteiden tautiriskit vastaavissa tilanteissa. Taulukossa 8 selitetään määritelmät, joita on käytetty taulukoissa 6 ja 7.

Taulukko 6. Kalasivutuotteiden tautiriskit, kun ne hävitetään hautaamalla tai kaatopaikalle viemällä tai käytetään haaskana.

KALASIVUTUOTTEET

Vaara	Ajuri, riskitekijä	Todennäköisyys ihmisiin siirtymiseen	Vakavuus ihmisille	Todennäköisyys eläimiin siirtymiseen	Vakavuus eläimille	Huomioita
Kalojen virukset	Hautaaminen ¹	- ²	-	Erittäin epätodennäköinen	Vakava kaloille	
	Kaatopaikka	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Vakava kaloille	
	Haaska	-	-	Mahdollinen	Vakava kaloille	
Kalojen bakteerit	Hautaaminen	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Vakava kaloille	
	Kaatopaikka	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Vakava kaloille	
	Haaska	-	-	Mahdollinen	Vakava kaloille	
Kalojen zoonoottiset bakteerit	Hautaaminen	Erittäin epätodennäköinen	Lievä-kohtalainen	Epätodennäköinen	Lievä-vakava riippuen eläinlajista	Botulismi. Suomessa esiintyvät bakteerit.
	Kaatopaikka	Erittäin epätodennäköinen	Lievä-kohtalainen	Epätodennäköinen	Lievä-vakava riippuen eläinlajista	Listeria on yleinen maaperäbakteeri, joten sen päätyminen maaperään ei aiheuta lisääntyntä riskiä.
	Haaska	Epätodennäköinen	Lievä-kohtalainen	Mahdollinen	Lievä (haaskansyöjät)-vakava (kalat) riippuen eläinlajista	

¹ Oletetaan, että hautaaminen tehdään Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti (ks. kohta 1.3).

² - ei oleellinen, ei esiinny ihmisillä.

Vaara	Ajuri, riskitekijä	Todennäköisyys ihmisiin siirtymiseen	Vakavuus ihmisille	Todennäköisyys eläimiin siirtymiseen	Vakavuus eläimille	Huomioita
Kalojen loiset	Hautaaminen	-	-	Epätodennäköinen	Lievä-kohtalainen	
	Kaatopaikka	-	-	Epätodennäköinen	Lievä-kohtalainen	
	Haaska	-	-	Mahdollinen	Lievä-kohtalainen	
Kalojen zoonoottiset loiset	Hautaaminen	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	
	Kaatopaikka	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	
	Haaska	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	Epätodennäköinen	Lievä	

Taulukko 7. Hevossivutuotteiden tautiriskit, kun ne hävitetään hautaamalla tai kaatopaikalle viemällä tai käytetään haaskana.

HEVOSSIVUTUOTTEET

Vaara	Ajuri, riskitekijä	Todennäköisyys ihmisiin siirtymiseen	Vakavuus ihmisille	Todennäköisyys eläimiin siirtymiseen	Vakavuus eläimille	Huomioita
Hevosten virukset	Hautaaminen ¹	- ²	-	Erittäin epätodennäköinen	Kohtalainen-vakava	
	Kaatopaikka	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Kohtalainen-vakava	
	Haaska	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Kohtalainen-vakava	
Hevosten zoonoottiset virukset	Hautaaminen	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	
	Kaatopaikka	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	
	Haaska	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	Erittäin epätodennäköinen	Erittäin vakava	
Hevosten bakteerit	Hautaaminen	Epätodennäköinen	Vakava	Epätodennäköinen	Lievä-vakava	Itiöitä muodostava bakteeri (pernarutto) säilyy maaperässä. Vakavuus vaihtelee (pernarutto vakava).
	Kaatopaikka	Epätodennäköinen	Vakava	Epätodennäköinen	Lievä-vakava	
	Haaska	Epätodennäköinen	Vakava	Mahdollinen	Lievä-vakava	

¹ Oletetaan, että hautaaminen tehdään Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti (ks. kohta 1.3).

² - ei oleellinen, ei esiinny ihmisillä.

Vaara	Ajuri, riskitekijä	Todennäköisyys ihmisiin siirtymiseen	Vakavuus ihmisille	Todennäköisyys eläimiin siirtymiseen	Vakavuus eläimille	Huomioita
Hevosten zoonoottiset bakteerit	Hautaaminen	Epätodennäköinen	Vakava	Epätodennäköinen	Lievä-vakava	
	Kaatopaikka	Epätodennäköinen	Vakava	Epätodennäköinen	Lievä-vakava	
	Haaska	Epätodennäköinen	Vakava	Mahdollinen	Lievä-vakava	
Hevosten loiset	Hautaaminen	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	
	Kaatopaikka	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	
	Haaska	-	-	Erittäin epätodennäköinen	Lievä	

Taulukko 8. Todennäköisyyden ja seurausten arvioinnissa käytetyt määritelmät.

Todennäköisyys		Vakavuus	
Erittäin epätodennäköinen	Teoreettisesti mahdollinen.	Mitätön	Ei merkittävää terveydellistä haittaa.
Epätodennäköinen	Tapahtuma toteutuu vain poikkeuksellisissa oloissa.	Lievä	Lievä taudinkuva tai yksittäisiä sairastumisia.
Mahdollinen	Tapahtuma saattaa toteutua tai on joskus toteutunut.	Kohtalainen	Vaikea taudinkuva tai useita taudinpurkauksia.
Todennäköinen	Tapahtuma realisoituu usein tai tapahtuu useita "läheltä piti" -tilanteita.	Vakava	Vakava terveydellinen haitta tai epidemia.
Erittäin todennäköinen	Tapahtuma realisoituu lähes aina.	Erittäin vakava	Laaja epidemia tai kuolema.

Suurimmaksi riskiksi kalojen virusten ja bakteerien leviämiseksi arvioitiin niiden haaskakäyttö. Kalojen virus- ja bakteeritautien siirtyminen haaskoista luonnonkaloihin tai viljeltyihin kaloihin arvioitiin mahdolliseksi, ja kalapopulaatioille tästä aiheutuva haitta vakavaksi. Muihin eläimiin tai ihmisiin Suomessa yleiset kalavirukset tai -bakteerit eivät tartu.

Kalojen zoonoottisten bakteerien leviämisen riskiä ihmisiin kalasivutuotteiden hautaamisen tai kaatopaikalle viemisen välityksellä pidettiin erittäin epätodennäköisenä. Haaskan välityksellä niiden leviämisen riski ihmisiin todettiin epätodennäköiseksi eli tilanteeksi, joka tapahtuu vain poikkeuksellisissa oloissa. Tällöin kyse olisi todennäköisesti haaskoja epähygieenisesti käsittelevän ihmisen altistumisesta esimerkiksi listerioille.

Kalojen zoonoottisten bakteerien todennäköisyyttä levitä hautaamisen tai kaatopaikalle toimittamisen seurauksena muihin eläimiin pidettiin epätodennäköisenä. Kysymykseen voisi tulla esimerkiksi *C. botulinumin* kasvu sivutuotteiden sisään muodostuvissa hapettomissa olosuhteissa, ja haaskansyöjien ja lintujen botulismista, mikäli ne pääsevät kaivamaan sivutuotteita esiin ravinnokseen. Haaskakäytössä taudinaiheuttajien leviämistä luonnoneläimiin pidettiin mahdollisena, ja taudin vakavuutta pidettiin kaloille vakavana ja muille eläimille, kuten haaskansyöjille lievänä. Kalojen loisten todennäköisyyttä levitä muihin eläimiin, erityisesti kaloihin ja haaskansyöjiin, pidettiin haaskan välityksellä mahdollisena ja hautaamisen ja kaatopaikkojen välityksellä epätodennäköisenä. Loisten aiheuttaman taudin vakavuutta muille eläimille arvioitiin joko lieväksi tai kohtalaiseksi. Zoonoottisten loisten leviämistä ihmisiin pidettiin erittäin epätodennäköisenä.

Hevosten omien virustautien sekä hevosten kantamien zoonoottisten virustautien (rabies) todennäköisyyttä siirtyä toisiin hevosiin, muihin eläimiin ja ihmisiin pidettiin erittäin epätodennäköisenä niin sivutuotteiden hautaamisen, kaatopaikalla hävittämisen kuin haaskankin välityksellä. Hevosten omien bakteeritautien sekä zoonoottisten bakteeritautien todennäköisyyttä siirtyä pidettiin epätodennäköisenä hautaamisen tai kaatopaikalla hävittämisen kautta. Siirtymistä haaskasta muihin eläimiin pidettiin mahdollisena, esimerkiksi salmonellan ja erittäin kestäviä itiöitä maaperään muodostavan pernaruton osalta. Pernaruttoa ei kuitenkaan ole todettu Suomessa hevosilla, joten on hyvin epätodennäköistä,

että teurastettava hevonen kantaisi pernaruttobakteeria. Hevosten loisten todennäköisyyttä siirtyä muihin eläimiin sivutuotteiden hautaamisen, kaatopaikalla hävittämisen kuin haaskakäytönkin välityksellä pidettiin erittäin epätodennäköisenä.

4.2 Riskinarvioon sisältyvät epävarmuudet

Riskinarviointi perustuu saatavilla olleeseen kirjallisuuteen ja aineistoihin, jotka sisälsivät useita epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi tulokset eivät ole tarkkoja vaan ennemminkin suuntaa antavia. Riskinarviointi antaa käsityksen sivutuotteiden määrästä, käsittelystä ja hävittämisestä Suomessa vuosina 2020–2023.

Kyselytutkimus. Sähköinen kysely lähetettiin sähköpostitse 173 hyväksytylle elintarvikehuoneistolle. Vastausprosentti jäi 17 %:iin (30/173 vastaajaa), eli tuloksiin jäi epävarmuutta siitä, miten hyvin vastaukset edustavat kaikkien hyväksytyjen elintarvikehuoneistojen toimintaa.

Tarkastuskertomukset. Oiva-tarkastuskertomuksista saadut sivutuotetiedot pohjautuvat vapaan tekstikentän tietoihin, joihin elintarvikevalvontaviranomaiset kirjaavat havaintoja ja huomioita tarkastuskäynneistä, eikä niihin ohjata merkitsemään esimerkiksi tietoa sivutuotteiden määrästä, hävittämisestä tai jatkojalostuksesta. Vesiviljelylaitosten tarkastukset perustuvat eläintautiriskiin perustuvaan otantaan eivätkä ole suoraan etenkin sivutuotteiden käsittelyyn yleistettävä otos. Ympäristöluvallisten vesiviljelylaitosten YLVA-järjestelmään raportoimat tiedot myös sisälsivät jonkin verran epävarmuutta joidenkin toimijoiden käyttämistä lopullisista käsittelytavoista ja tuotetun sivutuotemäärän suuruusluokasta.

5 Sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristöhaitat

Sivutuotteiden syrjäisiä alueita koskevia erityislupia pohdittaessa nousi esiin esimerkiksi hautaamisesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvat haitat. Ei-syrjäisellä alueella nykyisen lainsäädännön mukaan on sallittua haudata kalasivutuotteita 50 kg/viikko eli 2 600 kg/vuosi ja syrjäisellä alueella määrällisesti rajattomasti. Tämän riskinarvioinnin käynnistänyt toimeksianto ei sisällä ympäristönäkökulmaa, minkä vuoksi seuraavassa tuodaan esiin joitakin kalasivutuotteiden hautaamiseen liittyviä huolenaiheita:

- Haudattujen sivutuotteiden ympäristövaikutuksia voivat olla erilaiset hajuhaitat, haaskansyöjien houkuttelevuus, mahdollisten vieraslajien lisääntyminen, ravinteiden, orgaanisten aineiden ja mahdollisten mikrobien huuhtoutuminen pinta- ja pohjavesiin, sekä yleinen kuormituslisä maaperään.
- Ajallinen ja paikallinen kertymä: sivutuotteen hautaaminen samaan sijaintiin lisää ainakin vähitellen hautaamiskohdan maaperän ravinnekuormaa.
- Äärisääilmiöiden, kuten rankkasateiden ja tulvien, lisääntyminen voi vaikuttaa hautaamispaikan ravinteiden ja muiden aineiden kulkeutumiseen vesistöihin ja maaperässä.
- Jos suosituksia esim. hautaamisen sijainnista vesistöjen ja pohjavesialueiden tai hautaussyvyyden suhteen ei noudateta, vaikutukset ympäristölle voivat kasvaa.
- Lääkejäämiä, kuten vaikuttavia aineita ja kantaja-aineita, sekä antibioottiresistenssitekijöitä, voi päätyä maaperään. Haaskakäytön tai liian pinnallisen hautaamispaikan seurauksena nämä voivat myös siirtyä suoraan eläimiin.
- Arvokasta raaka-ainetta menee hukkaan. Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikoille on Suomessa joitain poikkeuksia, kuten sivutuotteita, lukuun ottamatta kielletty. Tavoitteena on, että orgaaninen jäte toimitetaan joko aineena tai energiana hyödynnettäväksi hautaamisen sijaan.

6 Yhteenveto

Niillä vesiviljelylaitoksilla, joiden tiedot saatiin YLVA-rekisteristä, käyttö sivutuotteita vastaanottavissa laitoksissa oli yleisempää (67 %) kuin riskiperusteisesti tarkastetuilla vesiviljelylaitoksilla (36 %). Riskiperusteisesti tarkastetuista vesiviljelylaitoksista 45 % hävitti sivutuotteita hautaamalla tai toimittamalla kaatopaikalle. Syrjäisellä alueella puolet vesiviljelylaitoksista hautasi tai toimitti sivutuotteet kaatopaikalle (mediaani 125 kg/vuosi). Ei-syrjäisellä alueella 43 % tarkastetuista vesiviljelylaitoksista hautasi tai toimitti sivutuotteita kaatopaikalle (mediaani 100 kg/vuosi). Syrjäisellä alueella ympäristöluvallisista vesiviljelylaitoksista 22 % hautasi tai toimitti sivutuotteet kaatopaikalle (mediaani 360 kg/vuosi). Ei-syrjäisellä alueella 10 % ympäristöluvallisista vesiviljelylaitoksista hautasi tai toimitti sivutuotteita kaatopaikalle (mediaani 1 360 kg/vuosi). Sivutuotteita vastaanottavissa laitoksissa määrät olivat keskimäärin suurempia kuin haudatut tai kaatopaikalle toimitetut, etenkin riskiperusteisesti tarkastetuilla vesiviljelylaitoksilla.

Osa toimijoista ilmoitti käsittelevänsä kalasivutuotteet kompostoimalla. Kaikista ilmoituksista ja tarkastuskertomusten tiedoista ei voitu päätellä, oliko kompostointi tapahtunut hyväksytyllä kompostointilaitoksella vai laitoksen omassa hyväksymättömässä kompostissa. Kompostointi muualla kuin hyväksytyssä laitoksessa ei ole sivutuotelainsäädännön tai siihen liittyvän ohjeistuksen mukainen kalasivutuotteiden käsittelytapa.

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot toimittivat kalasivutuotteita laajasti erilaisiin laitoksiin jatkojalostukseen. Noin kolmasosa hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista toimitti sivutuotteita eteenpäin tai hävitti niitä useammalla kuin yhdellä tavalla. Kalasivutuotteiden päätyminen turkiseläinten rehuksi oli yleisintä. Syrjäisellä alueella hyväksytyt elintarvikehuoneistot toimittivat sivutuotteita turkiseläinten rehuksi, haaskakäyttöön, tarhakoirien rehuksi tai hautasivat niitä.

Kalasivutuotteiden hävittäminen hautaamalla tai toimittaminen kaatopaikalle ei ole yleistä hyväksytyille elintarvikehuoneistoille lähetetyn kyselyn, OIVA-tarkastuskertomusten tai elintarvikehuoneistojen YLVA-tietojen perusteella. Kyselyn tulosten perusteella kalasivutuotteet haudattiin pääsääntöisesti Ruokaviraston suositusten mukaisesti. Haaskakäyttö osoittautui kuitenkin käytännössä yhtä yleiseksi kuin hautaaminen.

Vesiviljelylaitoksissa tai kala-alan elintarvikehuoneistossa muodostuvan sivutuotteen hautaamisen tai kaatopaikalle viemisen aiheuttama tautien leviäminen liittyy pääasiallisesti kalatauteihin. Riskinarvioinnissa ei tunnistettu kaloissa esiintyviä taudinaiheuttajia, jotka Suomessa leviäisivät sivutuotteiden hautaamisen välityksellä suoraan ihmisiin. Mikäli kalasivutuotteet haudataan Ruokaviraston suositusten mukaisesti, taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön ja sitä kautta muihin eläimiin on melko epätodennäköistä. Liian matalasta tai huonosti peitetystä hautauspaikasta taudinaiheuttajat voivat levitä esimerkiksi haaskansyöjien tai äärimmäisten sääolojen, kuten tulvien, välityksellä laajemmalle ympäristöön.

Ulkomailta tuoduissa kaloissa tautiriski voi olla suurempi kuin kotimaisissa. Ulkomailta tuotujen kalojen sivutuotteiden käsittely toteutetaan samalla tavalla kuin kotimaisen kalan, paitsi että niitä ei saa käyttää haaskalla. Hyväksytyille kala-alan elintarvikehuoneistoille tehdyn kyselyn perusteella on mahdollista, että ulkomailta peräisin olevan kalan sivutuotteita päätyy käsittelemättömänä hautaukseen sekä haaskakäyttöön.

Sivutuotteita käsittelevät laitokset, kuten biokaasu- ja kompostointilaitokset sekä rehusekoittamot, sijaitsevat vain nykyisellä kalojen ei-syrjäisellä alueella. Kuitenkin välittömästi syrjäisen alueen rajan eteläpuolella sijaitsee biokaasulaitoksia. Edellä mainittujen lisäksi sivutuotteita voidaan käsitellä myös keräyskeskuksissa, lemmikkieläinrehutehtaissa ja turkistarhojen tilarehustamoissa, mutta niiden toiminta saattaa asettaa rajoituksia vastaanotettavan kalasivutuotteen määrälle ja laadulle.

Haaskakäytössä taudinaiheuttajien leviäminen kaloihin ja muihin eläimiin on mahdollista. Ihmisiin tautien leviäminen on epätodennäköistä. Mikäli kalasivutuotteiden vieminen haaskoille on joillain alueilla runsasta, se lisää tautiriskiä. Jotkut toimijat ilmoittivat kalasivutuotteen pääasialliseksi hävitystavaksi haaskakäytön, mikä ei ole sallittua.

Sisävesialueiden vesiviljelylaitoksia on ryvästynyt tietyille nykyisen lainsäädännön määrittämille syrjäisille alueille Suomessa, ja niiden tuottamat kalamäärät ovat huomattavia. Kalojen syrjäisen alueen määrittelyä voisi tämän perusteella tarkastella uudestaan. Syrjäisellä alueella hautaaminen on yleinen sivutuotteiden hävitystapa, mutta haudatut määrät ovat melko pieniä. Hautaamisesta voi koitua ongelmia, mikäli esimerkiksi eläintautiepidemian vuoksi joudutaan hautaamaan tavallista enemmän sivutuotteita. Myös sään ääri-ilmiöt voivat saada aikaan haudatun materiaalin nousemisen pintaan.

Hevosista saatavia sivutuotteita ei muodostunut syrjäisellä alueella teurastamoissa ja leikkaamoissa tämän riskinarvioinnin tekoaikana. Ylipäätään riski, että taudinaiheuttajat leviävät hevosten haudattavien sivutuotteiden välityksellä, on pieni. Riskinarvioinnissa tunnistettiin taudinaiheuttajia, jotka voisivat levitä hevosten haudattujen tai haaskalle vietyjen sivutuotteiden välityksellä ihmisiin tai muihin eläimiin. Nämä taudinaiheuttajat ovat kuitenkin Suomessa niin harvinaisia, että riski on hyvin pieni.

Ympäristölle aiheutuvia vaaroja ei varsinaisesti käsitelty riskinarvioinnissa, mutta joitakin ympäristöön liittyviä huolenaiheita tunnistettiin.

Suosituksia

Nykyisen lainsäädännön mukaisella ei-syrjäisellä alueella kalasivutuotteita saa haudata enimmillään 50 kg viikossa ja 2 600 kg vuodessa. Yhteen paikkaan tietyllä ajanjaksolla haudattavalle sivutuotteelle määrä on tarpeen rajoittaa ja asettaa sille vuosittainen yläraja. Myös syrjäisellä alueella olisi hyvä olla vuosittainen yläraja haudattavalle sivutuotteelle, varsinkin kun nykyisellä syrjäisellä alueella on runsaasti vesiviljelylaitoksia, joista osa voi olla suuriakin ja sijainniltaan lähellä toisiaan.

Sivutuotelainsäädäntö edellyttää kirjanpitoa haudattujen kalasivutuotteiden määrästä, sivutuoteluokista sekä hautaamispäivämäärästä ja -paikoista. Sekä hautaamiseen että käsiteltäväksi lähetettyyn sivutuotteeseen liittyvän kirjanpidon on oltava ajantasainen kaikilla toimijoilla. Hautauspaikat ja haudattavaksi suunniteltujen sivutuotteiden määrät olisi myös syytä etukäteen ilmoittaa kunnan viranomaiselle.

Toimijan on sivutuotelain mukaan pyydettäessä ilmoitettava tiedot vastaanottamistaan, käyttämistään ja luovuttamistaan sivutuotteista. Suosittelemme, että sivutuotteiden haaskaksi luovuttamiseen liittyvän kirjanpidon vaatimuksia täsmennetään. Jos toimija itse vie sivutuotteita haaskalle, nykyinen lainsäädäntö edellyttää kirjanpitoa haaskalle toimitetuista sivutuotteista. Haaskojen käytössä on huomioitava, ettei välillisestikään edistetä eläintautien leviämistä. Suosittelemme, että niin sivutuotteiden luovuttajan kuin vastaanottajan sivutuotteiden haaskakäyttöön liittyvän kirjanpidon valvontaa tehostetaan.

7 Lähteet

- Antikka, L. (2018). Lapin hevostalous yrittäjyyden näkökulmasta. Opinnäytetyö. Lapin ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112317895>
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, Pub. L. No. 1069/2009 (2019). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>
- Kallasvuo, M., Kärkkäinen, K., Mäkinen, S., Nieminen, K., Suuronen, P. & Vielma, J. (toim.). 2021. Sininen biotalous: Tutkimusohjelman loppuraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 22/2021. Luonnonvarakeskus (Luke). Helsinki. 36 s.
- Komission asetus (EU) N:o 142/2011, Pub. L. No. 142/2011 (2022). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>
- Laki eläimistä saatavista sivutuotteista, Pub. L. No. 517/2015 (2015). <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517>
- Lehto, M., Erkamo, E., Kuisma, R., Mäki, M., Haikonen, T., Jallinoja, M. & Kymäläinen, H-R. (2021). Elintarviketuotannon sivujakeiden hyödyntäminen: Liha-, kala- ja kasvistuotannon sivujakeet. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 68/2021. Luonnonvarakeskus (Luke). <http://hdl.handle.net/10138/334660>
- Luonnonvarakeskus. (2022a). Jalostukseen käytetty kala raaka-ainepainona muuttujina: Lopputuote, Laji, Vuosi ja Alkuperä. Tilastotietokanta. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/tilastot>, haettu 26.10.2023
- Luonnonvarakeskus. (2022b). Kalajalosteiden tuotanto 2021. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/tilastot/kalajalosteiden-tuotanto/kalajalosteiden-tuotanto-2021>, haettu 11.8.2023
- Luonnonvarakeskus. (2023a). Kalan ja kalatuotteiden tuonti ja vienti muuttujina: Vuosi, Tuoteryhmä—Laji, Maa, Suunta ja Muuttuja. Tilastotietokanta. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/tilastot>, haettu 6.9.2023.
- Luonnonvarakeskus. (2023b). Kasvatetun ruokakalan määrä ja arvo nousivat vuonna 2022. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/uutiset/kasvatetun-ruokakalan-maara-ja-arvo-nousivat-vuonna-2022>, haettu 28.7.2023.
- Luonnonvarakeskus. (2023c). Ruokakalantuotanto muuttujina ELY-keskus, Vuosi ja Alue. Tilastotietokanta. Luonnonvarakeskus. <https://www.luke.fi/fi/tilastot>, haettu 28.7.2023.
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus muista torjuttavista, valvottavista ja muista ilmoitettavista eläintaudeista, eläintautien ilmoittamisesta sekä mikrobikantojen toimittamisesta, Pub. L. No. 325/2021 (2021). <https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210325>
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista, Pub. L. No. 783/2015 (2015). <https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150783>
- Maanmittauslaitos. (2021). Hallintorajat, 2021–2022, 1:100 000. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:att:dc71353c-8063-4c67-abcl-3193a130b990>
- Mattsson, L. (2014). Hästnäringens betydelse för Åland – Ett samhällsperspektiv. Opinnäytetyö. Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3004>
- Pro Kala ry. (2022). Hyvinvointia kalasta, Suomalainen Elinkeinokalatalous. <https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2023/01/Hyvinvointia-kalasta-2022.pdf>, haettu 28.7.2023.
- ProAgria Oulu. (ei pvm.). Elinvoimainen hevostalous. https://www.proagriaoulu.fi/fi/elinvoimainen_hevostalous/, haettu 27.10.2023.
- Ruokavirasto. (2021). Sivutuotteiden luokittelu. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet-ja-kuolleet-elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet/sivutuotteiden-luokittelu/>, haettu 9.8.2023.
- Ruokavirasto. (2022). Kaupan entiset elintarvikkeet. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/hygieeninen-toiminta/elaimista-saatavat-sivutuotteet/kaupan-entiset-elainperaiset-elintarvikkeet/>, haettu 10.8.2023.

Ruokavirasto. (2023a). Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa eli haaskakäyttö. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet-ja-kuolleet-elaimet/kuolleet-elaimet/haaskakaytto/>, haettu 15.9.2023.

Ruokavirasto. (2023b). Vesielainten_kerailyalue.png (1019×1656). Ruokavirasto. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/vesielainten_kerailyalue.png, haettu 23.10.2023

Ruokavirasto. (2023c). Hautaaminen. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet-ja-kuolleet-elaimet/kuolleet-elaimet/hautaaminen/>, haettu 22.9.2023.

Ruokavirasto. (2023d). Hyväksytyjen ja rekisteröityjen laitosten luettelo. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet-ja-kuolleet-elaimet/elaimista-saatavat-sivutuotteet/sivutuotelaitosten-hyvaksynta-ja-rekisterointi/hyvaksyttujen-ja-rekisteroitujen-laitosten-luettelo/>, haettu 19.9.2023.

Ruokavirasto. (2023e). Hyväksytyt elintarvikehuoneistot. Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen-ja-omavalvonta/ilmoita-elintarviketoiminnasta/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/>, haettu 19.9.2023.

Ruokavirasto. (2023f). Kalastustuotteet: Alkutuotantoa, rekisteröitävää elintarviketoimintaa vai kala-alan hyväksytyt elintarvikehuoneisto? Ruokavirasto. <https://www.ruokavirasto.fi/elintarvikkeet/oppaat/kalastustuotteet-alkutuotantoa-rekisteroitava-vai-hyvaksyttava-elintarvikehuoneisto/kalastustuotteet-alkutuotantoa-REH-vai-HEH/>, 10.8.2023.

Vielma, J., Setälä, J., Airaksinen, S., Kankainen, M., Tarkki, V., Kaitaranta, J., Nordström, A., & Nurmio, J. (2013). Vähäarvoisen kalamateriaalin jalostus lisäarvotuotteiksi – liiketoimintanäkymät. RKT:n työraportteja 28/2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. <https://jukuri.luke.fi/handle/10024/519969>

Virkkunen, E., Karppinen, T., & Kumpula, H. (2014). Hevoslannan hyötykäyttö Kainuussa. Suomen Maataloustieteellisen seuran tiedote nro 30. <https://doi.org/10.33354/sms.75380>

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013, Pub. L. No. 331/2013 (2013). <https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130331>

RUOKAVIRASTO

Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Ruokaviraston tutkimuksia 1/2024
ISSN 2490-1180
ISBN 978-952-358-056-5 (pdf)